

DIE FUNKTIONALE GLIEDERUNG VON SIEDLUNGSAREALEN IM
JUNGNEOLITHIKUM

- UNTERSUCHUNGEN ZUM TECHNOLOGISCHEN UND SOZIOKULTURELLEN WANDEL
MIT DEN METHODEN DER GEBRAUCHSSPURENANALYSE -

ALFRED F. PAWLIK

2000

DIE FUNKTIONALE GLIEDERUNG VON SIEDLUNGSAREALEN IM JUNGNEOLITHIKUM

- UNTERSUCHUNGEN ZUM TECHNOLOGISCHEN UND SOZIOKULTURELLEN WANDEL
MIT DEN METHODEN DER GEBRAUCHSSPURENANALYSE -

ALFRED F. PAWLIK

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort
- I. Einleitung
- II. Untersuchungsmethoden
- III. Ausgewählte Fundstellen
 - III.1 Hornstaad-Hörnle I a
 - III.2 Reute-Schorrenried
 - III.3 Burgäschisee-Süd
- IV. Vorläufige Resultate der Untersuchungen
- V. Literaturangaben

Vorwort

Mittels der mikroskopischen Gebrauchsspurenanalyse läßt sich die einmalige Verwendung und Funktion steinzeitlicher Werkzeuge identifizieren. Kombiniert man diese Analyse mit der Kartierung von Fundverteilungen in Grabungsflächen, können zudem Arbeitsbereiche und Aktivitätszonen rekonstruiert werden. Wird eine solche Verfahrensweise auf Siedlungen angewendet, die aufgrund günstiger Erhaltungsbedingungen signifikante Strukturen wie z.B. Hausgrundrisse erkennen lassen, scheint eine funktionale Gliederung von Siedlungsarealen möglich, sofern die Voraussetzung der ausreichenden archäologischen Erfassung gegeben ist. Eine solche innere Strukturierung wurde anhand von Fundmaterial, v.a. Grabbeigaben bereits vermutet, wie auch eine äußere Strukturierung etwa durch Hinweise auf bestehende Fernhandelsbeziehungen im Neolithikum sichtbar wird. Anhand dreier jungneolithischer Feuchtbodensiedlungen, Hornstaad-Hörnle, Bodenseekreis, Reute-Schorrenried im Landkreis Ravensburg und Burgäschisee-Süd im Kanton Bern, CH, wurde in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützten Forschungsprojekt getestet, ob sich funktionale Differenzierungen in neolithischen Siedlungen direkt am Artefaktmaterial erkennen lassen und ob sich daraus eine vorhandene Arbeitsteilung und damit auch eine soziale Differenzierung ableiten lassen. Mit der Einbeziehung soziokultureller Aspekte in die mikroskopische Gebrauchsspurenanalyse wurde methodisches Neuland betreten. Dieser Aufsatz ist als ein Beitrag zur Grundlagenforschung dieses für die Rekonstruktion urchenzeitlicher Arbeitsprozesse unverzichtbaren Forschungsgebietes zu sehen, bei der die Anwendbarkeit der Gebrauchsspurenanalyse auf über die bloße Identifizierung von Steingeräten hinausgehende Fragestellungen überprüft wird. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, daß es durchaus möglich ist, über die Einbeziehung der Gebrauchsspurenanalyse Hinweise auf eine bestehende innere funktionale und soziale Gliederung selbst in kleinräumigen Siedlungen zu erhalten.

I Einleitung

Die an voralpinen Fundplätzen bei oder in der Nähe von Seeufern oft herrschenden guten Erhaltungsumstände können weitergehende Untersuchungen erlauben. In vielen Fällen ist der ehemalige Begehungshorizont erhalten, Strukturen wie Wohnbereiche, Vorplätze, Wege, etc. lassen sich rekonstruieren. Die innerhalb dieser Bereiche vorkommenden Beifunde, Geräte, Ausrüstung, aber besonders die Steinwerkzeuge können Aufschlüsse über das Leben in diesen Siedlungen geben. Innerhalb dieser Siedlungen bestanden mehrere Haushalte zur selben Zeit. Die Versorgung dieser Haushalte mit Nahrung, Rohstoffen, Kleidung, Gerätschaften und sonstigen Gegenständen des täglichen Lebens geschah entweder durch die jeweiligen Familienmitglieder autark oder aber wurde vielleicht bereits von spezialisierten Mitgliedern der "Gemeinde" besorgt. Dies würde eine organisierte Arbeitsteilung bedeuten, wobei auf einige Mitglieder bestimmte handwerkliche Tätigkeiten und auf andere bestimmte Versorgungsaufgaben fallen würden. Eine solche Spezialisierung, im Prinzip also die Ausübung eines bestimmten "Berufes" läßt sich über das archäologische Material bei einfachen Pflanz- und Tierhaltergruppen nicht ohne weiteres feststellen. Gleichwohl sind zahlreiche Belege vorhanden, die dies nach dem vollzogenen Übergang von der aneignenden zur produktiven Wirtschaftsform annehmen lassen, etwa die Differenzierung in der Beigabenzusammensetzung von Bestattungen, Depots oder die Serienproduktion von

Perlenschmuck mittels standardisierter Bohrer (WAIBLINGER 1996). Die Gebrauchsspurenanalyse konnte dazu bereits einige Hinweise liefern, z.B. die Beobachtung spezieller Fellbearbeitungstechniken bereits in der Linearbandkeramik Belgiens, welche zugleich eine Werkzeugstandardisierung zur Folge hatte (SLIVA und KEELEY 1994). Diese Techniken wurden in einigen der untersuchten Siedlungen offenbar häufiger angewendet als in anderen. Sliva und Keeley schlossen aus ihren Befunden und dem Vergleich mit ethnohistorischen Quellen südamerikanischer Pflanzergesellschaften auf handwerkliche Spezialisierungen von Dorfgemeinschaften in der Bandkeramik und daraus resultierende Allianzen, die in erster Linie als Versorgungs- und danach auch als Verteidigungsbündnisse zu verstehen sind.

Dazu ist nicht nur im Bereich der Rohstoffversorgung, sei es mit Silex oder schon mit erstem Metall, der Handel zwischen Dörfern und sogar zwischen Regionen belegt. Der durchaus festzustellende Zusammenhang zwischen Werkzeugart und Rohmaterial führte bereits schon länger zu der Annahme einer systematischen Versorgung von Werkstätten aus und dem Handel mit Fertig- oder Halbprodukten, einschließlich der Anregung, diesbezügliche Untersuchungen vorzunehmen (LÜNING und ZÜRN 1977). Dieser Handel, zu dessen Form im Jungneolithikum zahlreiche "besondere" Funde -etwa die Funde aus Kupfer wie in Burgäschisee-Süd (SANGMEISTER und STRAHM 1973) oder Hornstaad-Hörnle I (DIECKMANN 1985; 1990) Auskunft geben, erforderte zumindest für den Bereich des "Fernhandels" hauptberufliche Händler, welche zwar zu einer bestimmten Dorfgemeinschaft gehören können, aber in ihren Lebensbedürfnissen von anderen unterstützt werden müssen. Um andererseits Handelsgüter zu erzeugen, also Produkte, welche über den haushaltseigenen Bedarf hinausreichen, ist ebenfalls eine rasche Entwicklung auf eine hauptsächlich Verlagerung auf die Produktion dieser Güter, z.B. Werkzeuge, Werkzeugteile, Bekleidung, Keramik, anzunehmen. Nebenher können nicht mehr alle notwendigen Aktivitäten in ausreichendem Maß durchgeführt werden, es kommt zur Aufgaben- und Arbeitsverteilung. Arbeitsteilung innerhalb einer Siedlungsgemeinschaft führt im Lauf der Zeit zu einem sowohl technologischen als auch soziologisch-kulturellen Wandel und letztendlich zur Bildung komplexerer, hierarchisch gegliederten Sozialstrukturen. Den Beginn solchen Wandels zu erfassen, dazu kann die mikroskopische Funktionsanalyse beitragen.

Eine solche Arbeitsteilung dürfte sich in einer räumlichen funktionalen Gliederung des Siedlungsareals wiederfinden. Selbst Fundstellen, deren Siedlungshorizont und demnach auch sämtliche Hausstrukturen aufgrund der Erosion abgetragen wurde, lieferten dazu schon Indizien. So sahen Lüning und Zürn anhand der differenzierten Verteilung und Formen der vorhandenen Gruben in der Schussenrieder Siedlung im "Schlößlesfeld" Hinweise auf spezielle Arbeitsprozesse und *"eine innere funktionelle Differenzierung"* (LÜNING und ZÜRN 1977, 78). Das bedeutet, daß in einem solchen Areal verschiedene, voneinander getrennte Aktivitätsbereiche existierten. Die innerhalb dieser Zonen auftretenden Artefakte sollten überwiegend im Zusammenhang mit diesen speziellen Tätigkeiten stehen, in ihrer Form und ihrer Technologie davon abhängen und insbesondere einander ähnliche und vergleichbare Gebrauchsspuren und Handhabungsspuren aufweisen. Gelänge es, anhand dieser Spuren die jeweiligen Arbeitsbereiche und Aktivitätszonen mit ausreichender Sicherheit zu rekonstruieren und diese in einen Gesamtkontext zueinander zu setzen, sollten sich wichtige Aussagen zur Art und Weise der ökologisch-soziologischen Strukturen innerhalb dieser Siedlungen ergeben.

Obwohl es in funktionsanalytischen Arbeiten, besonders für das Jungpaläolithikum, teilweise gelang, sogenannte Aktivitätszonen zu erfassen (etwa CAHEN et al. 1979; PLISSON 1985;

SYMENS 1986; VAUGHAN 1985a), wurden Merkmale, die auf einen durch technologischen Wandel bedingten kulturellen und sozialen Wandel Aufschluß geben können, mit den Methoden der Gebrauchsspurenanalyse kaum untersucht. Zu diesen Merkmalen wären beispielsweise eine zunehmende Standardisierung der Werkzeuge und eine Zunahme geschäfteter Geräte zu zählen. Eine Tendenz zur verstärkten Schäftung zusammen mit einer Weiterentwicklung dieser (z.B. das erste Auftreten von Hirschgeweih-Zwischenfuttern im Jungneolithikum - SCHLICHATHERLE 1990) bedeutet einen erheblich höheren Herstellungsaufwand, der über höhere Standzeiten der Werkzeuge gerechtfertigt werden muß. Dies sollte sich in einer stärkeren Normierung, die gleichzeitig auch eine Optimierung der Geräte bedeutet und dadurch bedingt ähnlichen Handlungs- und Bewegungsabläufen äußern. Diese lassen sich über eine High Power Analyse der entstandenen Mikropolituren gut erkennen, wie bisher durchgeführte Blind Tests zeigten (UNRATH et al. 1986). Selbst eine Bestimmung der einstmals bearbeiteten Werkstoffe ist innerhalb gewisser Grenzen möglich. Eine zu diesem Verfahren vorgeschlagene Einteilung in Materialgruppen, z.B. Fell/Leder oder Knochen/Geweih, genügt dabei völlig dem beabsichtigten Zweck (PAWLIK 1992). Bereits gleichartige Gebrauchsspurenmuster auf den entsprechenden Artefakten können ausreichend Hinweise zur Thematik geben.

Funktionale Untersuchungen mittels mikroskopischer Gebrauchsspurenanalyse sind für den geplanten Arbeitsbereich, jungneolithische Seeufersiedlungen im voralpinen Raum, bislang nur selten publiziert. Selbst außerhalb des Arbeitsgebietes betrafen sie zum einen eher grundsätzliche Forschungen zum Aufbau von Gebrauchspolituren, besonders an Artefakten mit dem sogenannten "Sichel-" oder "Lackglanz" (z.B. ANDERSON 1980, 1981; GYSELS und CAHEN 1982) und zum anderen Analysen an ausgewählten Artefakten eines bestimmten Typs (z.B. JUEL JENSEN 1982, 1988; VAUGHAN 1985b) oder innerhalb der Auswertung bestimmter Fundstellen. Systematische Untersuchungen zu der hier aufgeworfenen Fragestellung wurden dagegen noch nicht unternommen. Auch bei der ersten Analyse der o.a. Artefaktauswahl von Burgäschisee-Süd standen primär andere Ziele im Vordergrund (PAWLIK 1994). Das hier vorgestellte Forschungsvorhaben ist damit als erste Teststudie anzusehen, auf dem bei positivem Verlauf durchaus weiter aufgebaut werden kann, sowohl innerhalb des vorgeschlagenen Arbeitsgebietes als auch zeitlich und räumlich darüber hinausreichend.

II Untersuchungsmethoden

Die mikroskopische Funktionsanalyse von Steinartefakten ist die derzeit einzige Methode, die einstmalige Verwendung von Steingeräten zu rekonstruieren. Sie bedient sich dabei vor allem der Hilfe von Lichtmikroskopen, für besondere Fragestellungen werden auch Rasterelektronenmikroskope eingesetzt. Analysiert werden Beschädigungen von Arbeitskanten wie Aussplitterungen oder Verrundungen. Morphologie und Verteilung dieser Kantenbeschädigungen können gewisse Rückschlüsse auf den Gebrauch eines Steingerätes erbringen. Dies ist das Arbeitsfeld der sogenannten "Low Power" Methode (TRINGHAM et al. 1974; ODELL 1981). Bei dieser Methode werden mittels Stereomikroskopen bei relativ niedrigen Vergrößerungen (zwischen 10-fach und 80-fach) Beschädigungen, die durch mechanische Beanspruchung vor allem an den Kanten eines Werkzeuges entstehen, untersucht. Im Vordergrund stehendes Kriterium ist die morphologische Systematisierung der entstandenen Aussplitterungen. Dabei wird postuliert, daß unterschiedliche Werkstoffe, Arbeitszeiten und Bewegungsabläufe unterschiedliche und klassifizierbare Aussplitterungsmuster erzeugen. Besonders die verschiedenartigen Querschnittsformen von

Aussplitterungen wurden dabei bestimmten Werkstoffhärtegraden zugeordnet (HAYDEN 1979; VAUGHAN 1985a). Ebenso können Kantenverrundungen auftreten. Sie entstehen gemeinhin bei der Bearbeitung weicher, jedoch gleichzeitig abrasiv wirkender Materialien auf. Bisher wurden solche Verrundungserscheinungen lediglich beschrieben und auch mittels Mikrophotographien dokumentiert (eine ausführlichere Abhandlung dazu in PAWLIK 1992 und 1995), anders als bei den Aussplitterungsformen fehlt jedoch noch eine systematische Klassifizierung. Stereomikroskope sind für die Analyse dieser Phänomene wegen des echten dreidimensionalen Bildeindrucks und der relativ hohen Tiefenschärfe gut geeignet. Auch erlauben viele Stereomikroskope eine stufenlose Änderung der Vergrößerung (Zoom) während der Untersuchung.

Dagegen werden bei der "High Power" Methode die Oberflächen von Steinartefakten bei Vergrößerungen zwischen 100- und 500-fach mit Hilfe eines Auflichtmikroskops untersucht. Diese bereits spezialisierte Methode der Gebrauchsspurenanalyse wurde von SEMENOV (1964) erstmals vorgestellt und vor allem von KEELEY weiterentwickelt und systematisiert (KEELEY und NEWCOMER 1977; KEELEY 1980). Die Gebrauchsspuren erscheinen unter dieser Apparatur hauptsächlich als veränderte Strukturen der Oberflächen, den sogenannten "Mikropolituren", die in ihrer Morphologie werkstoffabhängig variieren und somit Hinweise auf das bearbeitete Material geben können. Gemeinsam mit solchen Polituren entstehen besonders bei Tätigkeiten an härteren Materialien oder durch den Einfluß mineralischer Fremdpartikel während der Bearbeitung die sogenannten "Striae", d.h. mikroskopische Furchen und Riefen, welche auf den Politurflächen verlaufen und Hinweise auf die Bewegungsrichtungen geben können. Daß es möglich ist, anhand dieser Indikatoren den Gebrauch eines Steingerätes zu rekonstruieren, demonstrierten Lawrence Keeley und Mark Newcomer Mitte der siebziger Jahre in einem aufsehenerregenden "Blind-Test" (KEELEY und NEWCOMER 1977).

Für die Analyse der ausgewählten Artefakte standen sowohl ein Stereomikroskop als auch ein höher vergrößerndes Auflichtmikroskop zur Verfügung. Darüber hinaus wurde vor allem zur Identifizierung von Residuen auf Werkzeugoberflächen ein Rasterelektronenmikroskop mit Röntgenmikrosonde EDAX des Mikropaläontologischen Labors der Universität Tübingen eingesetzt (Einzelheiten zur Methodik und der Anwendung am Artefaktmaterial siehe Pawlik 1995). Die für diese Studie untersuchten Artefakte wurden bereits an anderen Stellen ausführlich beschrieben und abgebildet (siehe Anm...).

III. Ausgewählte Fundstellen

III. 1 Hornstaad-Hörnle Ia

Das Fundmaterial aus Hornstaad-Hörnle Ia befindet sich in der Außenstelle des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg in Hemmenhofen, Bodenseekreis. Im Rahmen der Dissertation von Jutta Hoffstadt (HOFFSTADT 1999) wurde das Material bereits morphologisch aufgearbeitet. Bislang kartiert waren die Artefakte der ältesten Dorfanlage, die vollständig einer Brandkatastrophe zum Opfer fiel (Brandschicht, AH 2). Daraus ergab sich für die archäologische Untersuchung der seltene Umstand der Gleichzeitigkeit aller vorhandenen Funde und Strukturen dieser Schicht (sozusagen ein „neolithisches Pompeji“). Bereits hier fielen verschiedene Abschlagkonzentrationen auf, sowie eine differenzierte Verteilung einzelner Geräteformen, besonders Kratzer und Messer/Schaber. In der Fundschicht vorhandene Lehmriegel stellen ungefähr die ehemaligen Hausumrisse dar, was

die Zuordnung der Funde zu Hauseinheiten erleichtert. Besonders deutlich sind zwei Strukturen als Hauseinheiten definierbar (Abb. 1). Die Artefaktauswahl konzentrierte sich also auf diese beiden Hausgrundrisse und die unmittelbare Umgebung. Insgesamt handelte es sich um 571 Artefakte aus Hornstein, die für die mikroskopische Gebrauchsspurenuntersuchung in Frage kamen und ausgeliehen wurden. Darunter befanden sich allerdings zahlreiche Produktionsabfälle der Geräteherstellung, meist sehr kleine Absplisse unter 1 cm Gesamtgröße, die über keinerlei funktionale Bereiche verfügten. Nach einer ersten Überprüfung der Stücke unter technologischen und funktionalen Gesichtspunkten, wobei bereits die sogenannte "Low Power Methode", d.h. die Analyse von Gebrauchsbeschädigungen und Kantenmodifikationen unter einem relativ niedrig vergrößernden Stereomikroskop, angewandt wurde, konnten an 115 Steingeräten potentielle Gebrauchszonen bestimmt werden.

Abb.1: Grabungsplan der Siedlung Hornstaad Hörnle I a (nach Dieckmann 1985)

Diese beiden am besten erhaltenen Häuser (Haus 1 und Haus 2) boten sich für eine vergleichende Analyse an. Neben den hier untersuchten Silexartefakten befanden sich in Haus 1 mehrere Kupferobjekte, während zu Haus 2 ein Depot unfertiger Kalkperlen, Halbfabrikate, ein Depot mit Grundproduktion nebst zugehörigen Kernen gehörte. Außerdem ist eine Konzentration von Gegenständen, die zum Fischfang benutzt wurden, erwähnenswert. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Netzsenker in Form leicht modifizierter Gerölle.

Die Verteilung der Artefakte in beiden Hauseinheiten hat bezüglich ihrer Grundformen noch relativ geringe Aussagekraft (Abb. 2). Deutliche Unterschiede in beiden Hauseinheiten werden bereits bei der Verteilung der modifizierten Artefakte, den "Werkzeugen" sichtbar. Bei

fast der Hälfte aller Modifikationen an Werkzeugen, die zum Haus 1 gehörig sind, handelt es sich um Kantenretuschen. In Haus 2 überwiegen dagegen die Modifikationen zum Bohrer, die in Haus 1 nur 6,5% ausmachen. Umgekehrt sind nur 7% aller funktionalen Bereiche Kantenretuschen. Interessant ist hierbei, daß die anderen vorliegenden Werkzeugformen, bzw Modifikationen in beiden Häusern in ähnlichen Prozentzahlen vertreten sind (Abb. 3).

Abb. 2 a und b: Häufigkeiten der Grundformen

Abb. 3 a und b: Modifikationen an den Artefakten

Die Mehrzahl aller in die Untersuchung miteinbezogenen Artefakte zeigte Gebrauchsspuren. Bereits makroskopisch erkennbare Merkmale für einen Gebrauch finden sich meist entlang den Arbeitskanten. Gewöhnlich sind dies Aussplitterungen, aber es können stattdessen auch Verrundungen auftreten. Verrundete Kanten sind zumeist das Resultat einer Bearbeitung weicherer Materialien oder Werkstoffe, die allerdings auch über eine gewisse Festigkeit oder Zähigkeit verfügen. In der organischen Materialgruppe würde beispielsweise Leder dazuzählen, während bei den anorganischen Werkstoffen etwa tonhaltige Gemenge intensivere Verrundungen hervorrufen können. Ein auffallend hoher Anteil von 62% aller Potentially Used Areas mit Benutzungsspuren in Haus 1 besitzt solche Verrundungen in verschieden starker Ausprägung, wogegen in Haus 2 dagegen 70% keinerlei Verrundungen und überhaupt nur knapp 15% deutlichere Verrundungen zeigten (Abb.4).

Abb. 4 a und b: Auftreten von Verrundungen an Arbeitskanten

Die Möglichkeiten der Low Power Analyse sind hinsichtlich der Bestimmung des Kontaktmaterials begrenzt. Zuverlässige Aussagen lassen sich nur zum Werkstoffzustand während der Bearbeitung geben (Pawlik 1992). Die Einteilung der erkannten Gebrauchsspuren in Materialhärte­kategorien variiert von Analytiker zu Analytiker. Problematisch ist hierbei die Definition des Begriffes "mittel" für Werkstoffe und Kontaktmaterialien und der Abgrenzung zu den Gruppen der weichen oder harten Materialien. Eine einheitliche Zuordnung von Werkstoffen und Materialien in Materialhärte­kategorien ist innerhalb der Gebrauchsspurenforschung bislang nicht gegeben. Eine dringend notwendige Diskussion unter Gebrauchsspurenanalytikern im Rahmen von Fachtagungen und Kolloquien hat zu diesem grundlegenden Thema leider noch nicht stattgefunden. Bisherige Experimentprogramme blieben unvollständig und sind auch schwer untereinander korrelierbar, oder wenn man es so nennen will, "kompatibel". Bezüglich der Inventare aus den beiden Hauseinheiten ergibt sich ein Bild, welches überwiegend die Bearbeitung "harter" Materialien in Haus 2 und die Bearbeitung "weicher" Materialien in Haus 1 zeigt. Jedoch erlaubten nur 45 % der untersuchten Artefakte eine Bestimmung nach der Low Power Analyse in Haus 2, während mehr als die Hälfte vorerst unbestimmbar bleibt.

In Haus 1 waren immerhin bereits 60% der Artefakte bestimmbar. Hierbei wird deutlich, daß eine reine Low Power Analyse nur unvollständige Ergebnisse liefern kann und durch eine High Power Analyse ergänzt werden sollte, sofern natürlich die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Wohl auch im Bewußtsein der oben erwähnten Problematik der Begriffsdefinition sind die als "mittel" eingestuftem Kontaktmaterialien nur gering vertreten mit 8,7% in Haus 1 und 2,7% in Haus 2 (Abb. 5).

Abb. 5 a und b: Rekonstruktion der Kontaktmaterialhärte anhand der Low Power Analyse

Die High Power Analyse kann weitere und aufschlußreichere Informationen zum einmaligen Werkzeuggebrauch liefern. Neben der Verteilung von Gebrauchsaussplitterungen geben nun Mikropolituren und Striae Hinweise auch auf die Bewegungsrichtung. Auch hierbei lassen sich Unterschiede zwischen den beiden Häusern feststellen. In Haus 1 wurden die meisten bestimmbar Artefakte in transversaler Bewegung, schräg oder senkrecht zur Arbeitskante benutzt. Longitudinale, also schneidende, bzw. sägende Aktivitäten parallel zur Werkzeugkante waren an 10% der Werkzeuge feststellbar. Auch in Haus 2 wurden hauptsächlich transversale Bewegungen registriert. Daneben wurden allerdings ein Drittel aller Werkzeuge für rotierende Aktivitäten, also Bohren eingesetzt. Eine kantenparallele Bewegungsrichtung des Werkzeuges war ähnlich wie in Haus 1 nur bei etwa 10% der Werkzeuge gegeben (Abb. 6).

Abb. 6 a und b: Erkannte Bewegungsrichtungen an den Werkzeugen

In den beiden Häusern wurden die Werkzeuge auf unterschiedliche Weise verwendet: Die überwiegende Mehrzahl der Artefakte mit Gebrauchsspuren in Haus 1 waren Arbeitsgeräte (Abb. 7). Darunter befinden sich einige Geräte mit Schäftungsspuren, d.h. es handelt sich um Bestandteile von Kompositwerkzeugen, wo steinerne Einsätze mit einem Schaft aus Holz, evtl. auch aus Knochen verbunden waren. Zusammengehalten wurden diese mit einem pechartigen Klebstoff, der aus Birkenrinden produziert wurde (Weiner 1988; Weiner, i. Dr.; Pawlik 1995; 2000). Dessen Spuren finden sich besonders unter günstigen Erhaltungsbedingungen wie an diesen Feuchtbodensiedlungen noch auf den Artefaktoberflächen. Weiterhin stammen auch einige Pfeilspitzen aus dem Bereich von Haus 1. Fast alle Werkzeuge aus Haus 2 wurden dagegen als ungeschäftete Arbeitsgeräte verwendet. Nur wenige Geräte blieben hierbei unbestimmbar. Waffenspitzen fanden sich keine in diesem Inventarausschnitt. Erstaunlich ist hierbei ein weiterer Aspekt, vor allem unter technologischen Gesichtspunkten: Bei den zahlreich in Haus 2 vorhandenen Bohrer handelt es sich um sogenannte "Dickenbännlispitzen", kurze Werkzeuge mit kurzer Basis und teilweise langschmalen Bohrspitzen, die relativ genormt wirken. Aufgrund ihrer geringen Größe und des kleinen Handhabungsbereiches wurde für diese Kategorie ein Sitz in einer Schäftung postuliert (d'Aujourd'hui 1977). Mutmaßliche spezielle Bohrrapparaturen mit

eingesetzten Dickenbännlispitzen wurden als Rekonstruktion vorgestellt ohne daß anhand von Funden dafür eine konkrete Grundlage bestand. Obwohl während der Durchführung der mikroskopischen Analyse ein besonderes Augenmerk auf etwaige Schäftungsspuren gelegt wurde, fanden sich an keinem der untersuchten Bohrer erkennbare Schäftungsspuren, seien es Gebrauchspolituren oder anhaftende Reste von Schäftungsklebstoff. Ausgehend von Experimenten, die an Kalk und ähnlich harten Werkstoffen ausgeführt wurden (Pawlik 1992), scheint eine kontrollierte Bearbeitung zur Herstellung der Kalkröhrenperlen mit der Führung des Bohrers mit der bloßen Hand ohne größere Schwierigkeiten möglich zu sein.

Abb. 7 a und b: Verwendungszweck der Geräte

Während die Bestimmung des Kontaktmaterials rein anhand einer Low Power Analyse schwierig bleibt, gelang mit der angeschlossenen High Power Analyse eine etwas aufschlußreichere Bestimmung. Entwickelte Gebrauchspolituren im Sinne von Vaughan's "well developed polish" (Vaughan 1985) waren an 66% aller funktionalen Bereiche der Werkzeuge aus Haus 1 vorhanden. Weitere 18% hatten noch sichere Gebrauchspolituren, die für eine detailliertere Analyse jedoch in ihren Attributen nicht ausgeprägt genug war. In Haus 2 hatten dagegen fast die Hälfte aller funktionalen Bereiche keine oder nur schwach entwickelte Gebrauchspolituren. Der Anteil entwickelter Polituren beträgt hier nur 36%. Ein

Hauptgrund dafür ist der verhältnismäßig hohe Anteil beschädigter Funktionsbereiche in diesem Inventarausschnitt.

Abb. 8 a und b: Einteilung in Werkstoffgruppen

Die High Power Analyse erlaubt an entwickelten Gebrauchspolituren Rückschlüsse zum einstmals bearbeiteten Kontaktmaterial mit höhere Aussagefähigkeit (Abb. 8). Aber auch hier empfiehlt sich eine Zuordnung zu Materialgruppen, die allerdings enger gefaßt werden können als es zunächst nach der Low Power Analyse der Fall war. In beiden Häusern etwa gleich hoch ist der prozentuale Anteil der Geräte, die zur Bearbeitung weichen organischen Materials, wie z.B. Pflanzen eingesetzt wurden. Werkzeuge mit Gebrauchsspuren, die sich der Gruppe weich-fester organischer Materialien zuordnen lassen waren, sind im Inventarausschnitt von Haus 1 zu über 20% vorhanden. Dazu zählen etwa Gebrauchsspuren, die während den verschiedenen Stadien der Lederherstellung entstehen können. Im Haus 2 haben nur 12% der Geräte solche Spuren. Noch signifikanter sind die Unterschiede bei der Gruppe der härteren organischen Materialien. Dazu sind etwa Knochen, Hölzer oder Geweih zu zählen. Mit 46% weist die Mehrzahl aller Werkzeuge aus Haus 1 Spuren von Materialien dieser Gruppe auf, aber nur 16% der Geräte aus Haus 2. Hier dominieren die Geräte mit

Spuren, die zur Gruppe der harten anorganischen, also mineralischen Materialien gehören. Ihr Anteil ist in Haus 1 nur gering.

Abb. 9 a und b: Werkstoffinterpretation anhand der Gebrauchsspuren

Bei diesen harten anorganischen Materialien handelt es sich vor allem um Kalkstein, dem Ausgangsmaterial für die spezialisierte Herstellung der zahlreich im Fundinventar vorhandenen Röhrenperlen. Während daneben die Arbeiten an Pflanzen und Fell oder Leder im Haus 2 scheinbar nur eine geringe Rolle zu spielen, fanden in Haus 1 eine Vielzahl von Tätigkeiten hartem organischen Material, in der Hauptsache wohl Knochen, Geweih und Holz statt (Abb. 9). Meist war es jedoch an den Artefakten nicht mehr möglich, die einander sehr ähnlichen Gebrauchsspuren zu differenzieren. In einigen Fällen scheint jedoch eine Holzbearbeitung in Haus 1 feststellbar zu sein. Während diese in Haus 2 keine Rolle spielte, sind umgekehrt in Haus 1 kaum Werkzeuge mit Spuren der Kalkbearbeitung vorhanden. 10% der Werkzeuge tragen eindeutige Spuren von Pflanzenbearbeitung, die sich bis zum mit bloßem Auge erkennbaren sogenannten "Sichelglanz" steigern kann. Selbst einzelne Werkzeuge mit Spuren, die durch Ton hervorgerufen werden, ließen sich identifizieren. Diese wurden sicher im Zusammenhang mit der Keramikherstellung eingesetzt, möglicherweise während der Endbearbeitung.

Die Gegenüberstellung der Teilinventare aus den beiden untersuchten Häusern ergab bereits einige interessante und signifikante Hinweise auf unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten. Die Kartierung der analysierten Artefakte auf die beiden Hauseinheiten bezogen,

ergibt weitere Aufschlüsse über die in diesen Bereichen stattgefundenen Tätigkeiten. Eine sich deutlich über die gesamte Fläche erstreckende Verteilung liegt bei Haus 1 vor. Die modifizierten Artefakte konzentrieren sich dabei aber erkennbar in zwei Bereichen und etwas weniger deutlich noch einmal im oberen Bereich des Hauses (Abb.10). In Haus 2 befinden sich hingegen fast alle Artefakte nahe dem westlichen Eckbereich. Zumeist handelt es sich dabei um Bohrer. Möglicherweise liegt im östlichen Hausbereich noch eine schwächere Konzentration vor, die aus Artefakten mit verschiedenen Modifikationen besteht, Kratzer, mehrfach modifizierte und einige unmodifizierte. Auffällig ist die Verteilung der Pfeilspitzen in beiden Häusern. Diese scheinen fast alle in den Hauswandstrukturen oder knapp außerhalb derselben zu liegen. Beschränkt man sich bei der Betrachtung der Verteilung nur auf die häufigeren Werkzeugkategorien, wird das Bild noch deutlicher: Kratzer und kantenretuschierte Werkzeuge verteilen sich in Haus 1 besonders im östlichen offenen Bereich, finden sich aber lose verteilt im gesamten Hausareal, während vor allem die zahlreichen Bohrer in Haus 2 in der Westecke konzentriert sind.

Die meisten Werkzeuge in Haus 1 wiesen deutliche entwickelte Gebrauchsspuren auf, die weitere Informationen über ihre ehemalige Funktion geben können. Folgt man dem Schema einer dreistufigen Entwicklung von Gebrauchspolituren nach Vaughan 1985, gehören die meisten Gebrauchsspuren an den Werkzeugen aus Haus 2 zur "generic weak polish", die meistens keine weitergehenden Interpretationen erlaubt. In Haus 2 fallen darunter auch zahlreiche Bohrer mit abgebrochenen Spitzen, deren Funktion auch trotz des fast völlig fehlenden funktionalen Bereiches offensichtlich ist. Die Artefakte der offenen Konzentration im Ostbereich von Haus 2 weisen überwiegend gut entwickelte Gebrauchsspuren auf, der Rest besitzt immerhin eine "generic weak polish", d.h. sämtliche Geräte in diesem Bereich wurden offensichtlich auch benutzt.

Daß in den beiden Hauseinheiten unterschiedliche Tätigkeiten stattgefunden haben, läßt der Blick auf die Verteilung der Artefakte in der Fläche in Bezug auf das Merkmal "Verrundung" vermuten (Abb. 11). Deutlich erkennbar ist, daß -wiederum hauptsächlich an den Bohrern in der Westecke- in Haus 2 die meisten Arbeitskanten keinerlei Verrundung aufweisen und nur einzelne Artefakte dieses Merkmal besitzen. Deutlich höher ist der Anteil verrundeter Werkzeuge im Haus 1, besonders innerhalb der beiden Artefaktkonzentrationen im südlichen und östlichen Hausbereich. Die offenere Artefaktansammlung nahe der Südecke wird hingegen mehr von nicht verrundeten Kanten geprägt. Weitgehend konform geht damit die vorläufige Bestimmung der Werkstoffhärte anhand der Low Power Analyse. Die Bearbeitung harter Materialien im Zusammenhang mit den Bohrern in der Westecke von Haus 2. Der hohe Anteil unbestimmbarer Stücke beruht rein auf die mikroskopische Analyse und berücksichtigt noch nicht die naheliegende Annahme, daß die abgebrochenen Bohrspitzen eine Folge der Bearbeitung eines harten und spröden Materials sind. Spuren, die durch weiche Kontaktmaterialien hervorgerufen wurden, sind innerhalb der kleineren Konzentration im Ostbereich vorhanden. Sie überwiegen auch in allen drei (?) Konzentrationen im Haus 1, hier spielen die harten Werkstoffe nur eine untergeordnete Rolle (Abb.12).

Die Bestimmung der Bewegungsrichtungen der Werkzeuge ergibt auf die Verteilung bezogen nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Hauseinheiten erkennbare Unterschiede. Die östliche Konzentration in Haus 1 weist fast nur senkrechte und transversale Bewegungen auf, während im südlichen Bereich gleichmäßig senkrechte, schräge und parallele Bewegungen auftreten. Hier haben sowohl schabende als auch schneidende Aktivitäten stattgefunden. Fast nur schabende Tätigkeiten, allerdings in nicht sehr hohem Maße, fanden wohl auch im

Ostbereich von Haus 2 statt. In der Westecke überwiegen natürlich die rotierenden Bewegungen, die in Haus 1 vernachlässigbar gering bleiben (Abb. 13).

Ein Teil der Artefakte mit entwickelten Gebrauchspolituren ließ sich also Werkstoffkategorien zuordnen. Unter den in jedem Fall zu berücksichtigenden Vorbehalten in Hinblick auf die Differenzierung ähnlicher Gebrauchsspuren (Plisson 1986; Pawlik 1992) konnten Werkzeuge erkannt werden, die zur Bearbeitung der Werkstoffe Fell, Leder, Holz, Knochen, Kalk, Pflanzen und Ton verwendet wurden. In der Regel empfiehlt sich aber die Beschränkung auf Materialgruppen. Die häufigsten Materialgruppen sind auch in diesem Inventarausschnitt vertreten: weich, weich-fest, hart organisch, hart anorganisch, sowie die Gruppe "Verschiedene" an einzelnen mehrfach verwendeten Geräten. Obwohl der Berichtersteller selbst eine Einteilung in Gruppen gegenüber der Festlegung auf explizit genannte Werkstoffe bevorzugt, werden in dieser Abbildung diese aufgeführt, soweit es anhand der vorhandenen Gebrauchsspuren vertretbar erschien, zusammen mit den Artefakten, deren Bestimmung auf Materialgruppen beschränkt blieb. Lediglich phytolithenhaltige Pflanzen können eine intensive Politur entstehen lassen, die bis hin zum makroskopisch erkennbaren "Sichelglanz" resultieren kann. Aber auch hier bedeutet das Vorhandensein von "Sichelglanz" nicht unbedingt eine Funktion als Erntegerät oder Teil einer (Komposit-)sichel, eine Beobachtung, die bereits an anderen neolithischen Fundstellen gemacht werden konnte (Pawlik 1995). Die östliche Fundkonzentration in Haus 2 enthält drei Artefakte mit solchen Gebrauchspolituren. Das einzelne Artefakt bei den Koordinaten 48,00/42,00 ist ein kleines Bruchstück, welches zwar eine Pflanzenpolitur besitzt, aber in seiner Form und seinem Einsatzzweck nicht mehr rekonstruiert werden kann. Die beiden anderen Artefakte im Quadrat 48/42 sind Fragmente einer Kratzerkappe. Der proximale Teil dieses Artefaktes fehlt. Die beiden Fragmente stellen die längs gebrochene Kratzerkappe dar. Sie liegen nahe beieinander und lassen sich zusammenpassen. Auch wenn sie hier entsprechend der Fundaufnahme als zwei Artefakte geplottet erscheinen, handelt es sich doch um ein einzelnes Gerät. Die Gebrauchsspuren weisen auf eine transversale Bearbeitung pflanzlichen Materials und weichen wie auch die Morphologie des Stückes stark von Sicheleinsätzen ab. Eine spezialisiertere Weiterverarbeitung pflanzlichen Materials scheint hier also eher gegeben. Daneben waren Tätigkeiten an hart organischem wie auch an weich-festem Material, bzw. Fell/Lederbearbeitung vorhanden. Im westlichen Bereich ist erwartungsgemäß fast ausschließlich Kalkbearbeitung repräsentiert. Nur einzelne Stücke weisen andersartige Gebrauchsspuren auf. In Haus 1 findet sich auch ein breiteres Spektrum an Tätigkeiten, die vielleicht sogar innerhalb des Hauses zониert sind. Die Bearbeitung von Fell/Leder, resp. der Nachweis der Bearbeitung weich-fester Materialien ist deutlich im Ostbereich repräsentiert. Dazu kommt eine Ansammlung von Geräten, die zur Pflanzenbearbeitung verwendet wurden. Eine weitere solche Ansammlung befindet sich unterhalb nahe der südlichen Ecke, zusammen mit Geräten, die an härteren Werkstoffe eingesetzt wurden. Auch im "hinteren" Bereich sind einzelne Werkzeuge mit Pflanzenspuren verteilt, zusammen mit Artefakten, die Spuren von härterem organischen Material und möglicherweise Holz tragen. Spuren weicherer Materialien sind in diesem Bereich ansonsten kaum vertreten. Auch Werkzeuge zur Kalkbearbeitung sind gegenüber Haus 2 unterrepräsentiert (Abb. 14).

Hornstaad Hörnle Ia

Abb. 10: Verteilungsplot - Modifikationen an Artefakten mit PUA

Abb. 11: Verteilungsplot - Verrundungen an Arbeitskanten

HO-RUNDV.SRF

- × nicht verrundet
- erkennbare Verrundung
- deutliche Verrundung
- starke Verrundung

Hornstaad-Hörnle Ia

Abb. 13: Verteilungsplot - Erkannte Bewegungsrichtungen an den Actual Used Areas

Hornstaad Hörnle Ia

Abb. 14: Verteilungsplot - Bearbeitete Werkstoffe

III. 2 Reute-Schorrenried

Die Resultate aus der mikroskopischen Gebrauchsspurenuntersuchung der Silexartefakte aus Reute-Schorrenried liegen inzwischen in veröffentlichter Form vor (Pawlik 1998). Als Beitrag zur Reute-Monographie (Mainberger 1998) wurde das Hauptaugenmerk auf die Beschreibung der Werkzeugfunktionen gerichtet. Neben der funktionalen Charakterisierung jedes benutzten Artefaktes, bzw. Werkzeugs ist das eigentliche Ziel der Untersuchung der Gebrauchsspuren auf den Artefakten aus Reute-Schorrenried, über den Bezug zur Fundverteilung Rückschlüsse auf eine eventuell vorhandene handwerkliche Spezialisierung der Bewohner dieses Moordorfes zu gewinnen. Grundvoraussetzung dafür war wieder, wie im vorherigen Fall Hornstaad-Hörnle, die dreidimensionale Kartierung der Artefakte mindestens in Quadratmetereinheiten und das Vorhandensein evidenter Wohnstrukturen, also Hausgrundrisse, die hier über die Reste der Pfahlstrukturen der ehemaligen Fundament- und Tragpfähle, Feuerstellen und teilweise erhaltenen Lehm Böden rekonstruiert werden können. Der Siedlungsplan für Reute-Schorrenried zeigt insgesamt 31 Baueinheiten (Mainberger 1998), wobei nicht auszuschließen ist, daß noch weitere Gebäude existierten (Abb. 15). Fast alle Häuser lassen sich fünf genordeten Häuserzeilen zuordnen. Vollständig ausgegraben und erfaßt sind jedoch weit weniger Gebäudegrundrisse. Die Untersuchung der Verteilung der Werkzeuge beschränkte sich somit auf die Inventare aus den vier (nahezu) vollständig ausgegrabenen Häusern I, VII, IX und X. Mit einbezogen wurde der anscheinend im Zusammenhang mit Haus VII stehende Abfallhaufen mit der Befundnummer 2.1.3. Besonders Haus I und Haus VII sollten sich gut miteinander vergleichen lassen. Sie sind nach den Dendrodaten nahezu gleichzeitig (3735-33 BC, bzw. 3734-33 BC) und beide auch ebenerdig auf dem Torf erbaut.

Die Rekonstruktion der Aktivitäten und der funktionalen Bereiche in Reute-Schorrenried wird durch relativ die geringe Fundmenge an Silexartefakten beeinträchtigt. Auf die einzelnen Hauseinheiten verteilen sich weniger Artefakte, bzw. Steingeräte als im Fall von Hornstaad. Wieweit damit eine weitergehende Interpretation der Analysenbefunde möglich oder erlaubt sein dürfte, muß noch diskutiert werden. Zumindest kann gegen einen Versuch

nichts eingewendet werden, zumal hierfür weder für die Region noch für die Zeitstellung vergleichbare Vorarbeiten existieren. Wie bereits im Vorfeld erwähnt, ist dieses Forschungsvorhaben daher vor allem als Pilotprojekt zu verstehen.

Neben den 54 „Werkzeugen“ aus Reute-Schorrenried wurden nach funktionalen Gesichtspunkten weitere 43 Artefakte ausgewählt und in die mikroskopische Analyse einbezogen. Diese zeigten teilweise mutmaßliche Gebrauchsretuschen, Verrundungen, Glanz oder erschienen in ihrer Form mit einer „Potentially Used Area“ (van Gijn 1989). Während im Hinblick auf ihre relativ geringe Gesamtanzahl und der Einbindung der Gebrauchsspurenanalyse in die Präsentation der Grabungsergebnisse (Mainberger 1998) sämtliche Werkzeuge ungeachtet ihrer räumlichen Verteilung untersucht wurden, bestand der zweite Teil der Artefakte nur aus Stücken, die den Hausbereichen I, VII, IX und X zugeordnet werden konnten. Somit sind im Prinzip alle analysierbaren Artefakte aus diesen Häusern, die zumindest einen möglichen funktionalen Bereich aufweisen, auch in der Auswahl vertreten. Wie bereits bei der Analyse der Inventare aus Hornstaad-Hörnle wurde für die Untersuchungen der Steingeräte aus Reute-Schorrenried auf das bereits erwähnte Datenaufnahmesystem und die bekannten Auswertungsmethoden zurückgegriffen.

Abb. 16 a: Anzahl funktionaler Bereiche an den Artefakten

Dreissig Artefakte verfügen über einen funktionalen Bereich, im folgenden wieder mit „PUA“ abgekürzt. Weitere dreissig besitzen zwei PUAs, während nur zwei Artefakte mehr, nämlich vier PUAs aufweisen. Mit 33 Stücken erwies sich ein erheblicher Teil der Artefakte bei der Begutachtung als ohne funktionale Bereiche (Abb 16a). Überwiegend bestehen die Artefakte aus Reute aus Abschlügen. Während diese 73 Stück stellen, sind gerade zehn Klingen vorhanden. In sechs Fällen war eine Zuordnung zur Grundform nicht mehr möglich, sechs Artefakte waren Trümmer (Abb. 16b). 42 Artefakte waren unmodifiziert, von den modifizierten waren einfache Kantenretuschen am häufigsten mit 34 Stück vertreten. Je vier Artefakte waren zu Kratzern, Sticheln gearbeitet und faziell retuschiert. Fünf Pfeilspitzen befanden sich im Inventar wie auch je eine Spitze und ein Bohrer (Abb. 16c).

Die Artefakte sind in ungefähr ähnlich (geringen) Anzahlen in den Häusern verteilt. Immerhin noch 22 Artefakte, davon 16 Abschlüge, 3 Klingen und 3 Trümmer stammen aus Haus I. Zwanzig Artefakte werden zu Haus VII gerechnet, darunter sind 17 Abschlüge, zwei Klingen und eine unbestimmte Grundform. Haus IX enthielt nur neun Artefakte, sieben Abschlüge und zwei unbestimmte Grundformen. Haus X weist ebenfalls nur eine geringe Anzahl an Artefakten auf, neun Abschlüge, eine Klinge und zwei Trümmer.

Abb. 16 b: Anteile der Grundformen

Abb. 16c: Modifikationen an den Artefakten

Die Verteilung der modifizierten Geräte ist zwischen den vier Häusern doch einigermaßen unterschiedlich. Erwartungsgemäß sind in allen Häusern die kantenretuschierten Werkzeuge vorherrschend. In Haus I gibt es neben fünf kantenretuschierten Geräten noch je zwei Spitzen und zwei Pfeilspitzen, einen Stichel und zwölf unmodifizierte Artefakte, davon aber elf ohne erkennbaren funktionalen Bereich. In Haus VII gibt es mit vier kantenretuschierten Artefakten ähnlich viele wie in Haus I, allerdings sind sonst nur noch ein Gerät, ein Kratzer und ein Trümmer modifiziert. Die übrigen 15 sind nicht retuschiert. Auch in Haus IX sind neben vier kantenretuschierten nur zwei weitere Artefakte modifiziert. Hierbei handelt es sich allerdings um das Basisfragment einer Pfeilspitze und um einen rundum retuschierten Kratzer. Die übrigen vier Artefakte sind ohne Retuschen. Ein ähnliches Bild zeigt auch Haus X. Hier sind neun Artefakte unmodifiziert, zwei Artefakte sind kantenretuschiert und es gibt ansonsten nur noch einen einzelnen Bohrer. Wenn dieser Begriff hier überhaupt Verwendung finden darf, ist in Haus I ein deutlich breiteres Werkzeugspektrum vorhanden als in den drei nebeneinander liegenden nördlichen Häusern.

Abb. 17 a und b: Funktionale Bereiche an den Artefakten aus Haus I und VII

Diese beiden ersten Kriterien beziehen sich auf das gesamte Artefakt, daher repräsentieren die Ergebnisse und Grafiken zu den Merkmalen Grundform und Modifikation auch jeweils die vorhandene Anzahl der Artefakte. Die Artefakte selbst können einen, mehrere oder auch keinen funktionalen Bereich aufweisen. Was nun ein funktionaler Bereich ist oder als solcher gelten darf, ist in keiner Definition bislang eindeutig festgelegt worden. Es gibt jedoch vor

allem seitens Technologen und Gebrauchsspurenanalytiker verschiedene, meist aber doch ähnliche Einteilungen auf Grundlage von Modifikationsart und Kantenform für den Fall, daß nicht bereits schon makroskopisch erkennbaren Gebrauchsveränderungen vorliegen (z.B. Moss 1983, Plisson 1985, van Gijn 1989). Für die Aufnahme dieser Artefakte wurde das bereits 1995 vom Berichtersteller vorgestellte Merkmalsystem herangezogen, welches acht verschiedene Arten der „Potentially Used Area“ unterscheidet (Pawlik 1995, 111 u. 237).

Abb. 17 c und d: Funktionale Bereiche an den Artefakten aus Haus XI und X

Unter den 22 in Haus I gefundenen Artefakten ließen sich 18 mögliche Funktionsbereiche erkennen. In sieben Fällen handelt es sich um Retuschen, dazu liegen vier Schneidenkanten und fünf Spitzen vor. Eine PUA weist sich durch einen makroskopisch erkennbaren Glanz aus und es zählt schließlich noch eine Stichelbahn dazu. In Haus VII sind es nur 13 Potentially Used Areas. Das Verhältnis Retuschenkante zu unretuschierter Schneidenkante ist genau umgekehrt, vier retuschierten Bereichen stehen sieben scharfkantige Schneiden entgegen. Ansonsten sind noch zwei Spitzen vorhanden. Dazu im Gegensatz stehen die dem Haus IX zuordenbaren funktionalen Bereiche, es gibt hier acht retuschierte PUAs und fünf Schneidenkanten. Weitere PUAs sind hier nicht vorhanden. Haus X enthielt schließlich drei retuschierte Kanten, fünf Schneidenkanten und zwei Spitzen und ähnelt in dieser Beziehung wieder mehr dem Haus VII (Abb. 17).

Abb. 18 a und b: Verrundungen an den Werkzeugen aus Haus I und VII

Neben Aussplitterungen treten als makroskopisch oder geringen Vergrößerungen erkennbaren Gebrauchsspuren auch Kantenverrundungen auf. Diese werden zumeist von der

Bearbeitung weicher, aber dennoch fester oder fein abrasiv wirkender Werkstoffe hervorgerufen. Dazu zählen beispielsweise Leder oder auch Ton. Verrundungen sind damit eines der charakteristischen Gebrauchsmerkmale bei der Low Power Analyse.

Abb. 18 c und d: Verrundungen an den Werkzeugen aus Haus XI und X

In Haus I sind 13 Werkzeugkanten ohne Verrundungen. Gerade drei Kanten zeigen eine leichte Verrundungen und nur je eine Kante ist deutlich bzw. stark verrundet. Die Werkzeuge aus Haus VII zeigen praktisch keine derartige Erscheinung. Zehn der 13 Kanten sind völlig ohne und nur drei zeigen eine schwache Verrundung. In Haus IX sind überhaupt keine Artefakte kantenverrundet. Bei Haus X ist der Anteil nicht verrundeter Kanten gleich wie bei Haus I. Leichte Verrundungen zeigen nur zwei Kanten und lediglich ein funktionaler Bereich ist deutlich erkennbar verrundet. Hier liegen die Unterschiede also eher gegenüber den Häusern I, bzw. X und den Häusern VII und IX (Abb. 18).

Das Vorhandensein von Kantenaussplitterungen wurde als eigenständiges Merkmal neben der Beschreibung der Morphologie von Gebrauchsaussplitterungen gewertet. In Haus I sind an sechs Kanten überhaupt keine Aussplitterungen feststellbar. Weitere sechs Kanten tragen nur vereinzelte Aussplitterungen, während an einer Kante ein gruppenweises Auftreten von Aussplitterungen an einem Kantenbereich auftrat. Aneinandergereihte Aussplitterungen eines größeren Kantenbereiches oder der gesamten Kante ist in vier Fällen gegeben. Starke Aussplitterungen mit sich überlappenden Negativen bildete sich nur an einer PUA. Auch in Haus VII ist die Mehrzahl der Kanten - ebenfalls sechs - ohne Aussplitterungen. Vereinzelte Aussplitterungen treten an zwei Kanten auf, an drei Kanten sind Aussplitterungsreihen vorhanden und je eine Kante besitzt gruppenweise und unregelmäßige Aussplitterungen. In Haus IX sind vier Kanten ohne Aussplitterungen. Allerdings sind an ebenfalls vier Kanten starke, sich überlappende Aussplitterungen feststellbar. Dazu sind je in zwei Fällen Aussplitterungsreihen und unregelmäßig ausgesplitterte Kanten gegeben und an einer PUA ist eine Gruppe von Aussplitterungen vorhanden. Lediglich eine einzige Kante an den Artefakten aus Haus X ist ohne Aussplitterungen. In dieser Hinsicht bietet sich hier ein deutlich unterschiedliches Bild. Es dominieren die Aussplitterungsreihen mit vier Fällen. Dazu kommt eine PUA mit sich überlappenden Aussplitterungsnegativen und je zwei Kanten mit gruppenweisem und vereinzeltem Auftreten von Aussplitterungen.

Die Beurteilung der funktionalen Kantenbereiche erfolgte nach Abschluß der Low Power Analyse als Zwischenergebnis mit einer Einteilung in drei verschiedene Materialhärtekategorien. Ohne weiteren Bezug zu realen Werkstoffen wird zunächst nach „weich“, „mittel“ und „hart“ unterschieden. Nicht in allen Fällen ist diese Zuordnung anhand

der Low Power Analyse sicher machbar. In diesem Fall bleibt es bei „unbestimmbar“, sei es daß die Gebrauchsmerkmale nicht eindeutig genug waren, oder aber daß die Kante unbenutzt erschien.

Abb. 19 a und b: Kontaktmaterialhärte anhand der Low Power Analyse (Haus I und VII)

Unbestimmbar blieben in Haus I immerhin sechs funktionale Bereiche. Eine PUA wurde zu „weichem Kontaktmaterial“ eingeordnet, zwei zu „mittel“, aber die Mehrzahl mit immerhin neun Kanten war offensichtlich im Kontakt mit einem härteren Material. Leider blieben acht der 13 funktionale Bereiche bei Haus VII unbestimmbar. Von den übrigen hatten vier einen Kontakt mit einem härteren Material und lediglich eine Kante wurde an einem weichen Material eingesetzt. Mittelhartes Material erscheint hier nicht.

Außer fünf unbestimmbaren Kanten wurden sämtliche der übrigen acht PUAs aus Haus IX an hartem Material verwendet. Weder für weiches, noch mittelhartes Material finden sich hier Hinweise. Haus X hat hingegen Arbeitskanten, die in zwei Fällen sowohl an weichem, in einem Fall an mittleren und in vier Fällen an hartem Material benutzt wurden. Hier blieben drei Kanten ohne Angabe.

Abb. 19 c und d: Kontaktmaterialhärte anhand der Low Power Analyse (Haus IX und X)

Im Anschluß an die makroskopische Begutachtung und die Low Power Analyse mittels Stereomikroskopen erfolgte die Untersuchung der Artefaktoberflächen unter dem Auflichtmikroskop. Bei dieser High Power Analyse werden Vergrößerungen zwischen 100x und

500x verwendet und es sind anhand verschiedener mikromorphologischer Merkmale auf den Oberflächen der Arbeitsbereiche detailliertere Angaben zur einmaligen Verwendung der Steingeräte möglich. Voraussetzung dafür sind geeignete Erhaltungszustände der Werkzeugoberflächen. Postdepositionale chemische und physikalische Veränderungen wie Patinierung oder „Sedimentpolitur“ können eine High Power Analyse beeinträchtigen oder sogar unmöglich machen. Der Oberflächenzustand der Artefakte aus Reute-Schorrenried war in den meisten Fällen ausreichend geeignet, um die High Power Analyse durchzuführen. Mit den bereits geschilderten Einschränkungen (vgl. Pawlik 1992) konnten somit weiterreichende

Abb. 20 a und b: Materialgruppenbestimmung an den benutzten Artefakten (Haus I und VII)

Abb. 20 c und d: Materialgruppenbestimmung an den benutzten Artefakten (Haus XI und X)

Interpretationen zum Gebrauch der jeweiligen Artefakte gemacht werden. Diese sind hier in einer Einteilung der Gebrauchsspuren zu Materialgruppen bis zur Benennung des einstmalig bearbeiteten Werkstoffes im günstigsten Fall, der Rekonstruktion der Bewegungsrichtung und schließlich der Verwendung des jeweiligen funktionalen Bereiches ausgedrückt.

Der Blick auf die Darstellung der erkannten Materialgruppen in Haus I (Abb. 20) läßt wenig Rückschlüsse zu. Die überwiegende Anzahl der funktionalen Bereiche läßt sich hinsichtlich der Materialgruppe nicht zuordnen. Acht PUAs bleiben somit ohne Angaben. Ansonsten sind nur harte Werkstoffe vertreten, in zwei Fällen organisches und in drei Fällen mineralisches Material. Ein breiteres Spektrum trotz weniger nach der High Power Methode analysierbarer

Kanten ist in Haus VII vorhanden, neben hart organischen und hart anorganischen Werkstoffen wurde auch ein weich-festes Material bearbeitet. Nur zwei Kanten blieben unbestimmbar. Lediglich Gebrauchsspuren, die hart organischen Materialien zuzuordnen sind, treten bei Haus IX auf: Vier funktionale Bereiche wurden daran verwendet. Ebenfalls vier Arbeitskanten blieben diesbezüglich aber auch unbestimmbar. Diese Materialgruppe fehlt dagegen im Inventar von Haus X. Hier sind nur Werkzeuge mit Spuren weicher und weich-fester als auch mineralischer Werkstoffe vorhanden.

Abb. 21 a und b: Bewegungsrichtung der benutzten Werkzeuge aus Haus I und Haus VII

Abb. 21 c und d: Bewegungsrichtung der benutzten Werkzeuge aus Haus IX und X

Für die Silexgeräte aus Haus I war die Bestimmung der Bewegungsrichtung etwas besser möglich. Überwiegend wurden parallele, also schneidende und sägende Bewegungen durchgeführt. Transversale Tätigkeiten senkrecht oder schräg zu Kante sind seltener. Mit zwei Kanten wurden solche schabende Bewegung durchgeführt, in einem Fall war es wohl eher eine reibende Aktivität. Unbestimmbar blieben fünf Arbeitsbereiche. In Haus VII waren parallele und senkrechte Bewegungsrichtungen gleichermaßen vertreten. Ein Werkzeug wurde dazu in verschiedenen Richtungen geführt. Zwei PUAs waren nicht bestimmbar. Auch Haus IX besitzt je zwei Arbeitsbereiche mit parallelen und senkrechten Bewegungsrichtungen. Allerdings sind auch vier Gebrauchszonen nicht bestimmbar. In Haus X waren fünf Arbeitsbereich nicht in ihrer Bewegungsrichtung bestimmbar. Ansonsten war je eine PUA in paralleler, senkrechter und schräger Richtung verwendet worden (Abb. 21).

Abb. 22 a und b: Werkstoffinterpretation anhand der Gebrauchsspuren (Haus I und Haus VII)

Abb. 22 c und d: Werkstoffinterpretation anhand der Gebrauchsspuren (Haus XI und Haus X)

Soweit möglich, wurde eine Bestimmung der Werkstoffart versucht, ausgehend von der vorherigen Einteilung in Werkstoffgruppen. Haus I verfügt scheinbar über ein relativ breites Spektrum an Werkstoffen, bzw. Kontaktmaterialien. Nicht immer handelt es sich dabei um bearbeitete Materialien. Der Kontakt, entstanden durch den Sitz in einer Schäftung muß ebenso berücksichtigt werden, wie die spezielle Situation im Fall von Geschoßspitzen und -einsätzen. So zeigt sich, daß die Mehrzahl der Arbeitsbereiche, nämlich fünf, Schäftungszonen waren. Drei weitere PUA fanden als Geschoßeinsatz Verwendung, ansonsten liegen nur funktionale Bereiche vor, die an mineralischem Material bearbeitet wurden, Pyrit/Markasit, Ton und unbestimmbar mineralisch. Nur zwei PUA ließen sich nicht näher bestimmen. Unter den Artefakten aus Haus VII befanden sich nur zwei mit geschäfteten Bereichen. Zwei PUA wurden zur Bearbeitung von Knochen oder Geweih eingesetzt, zwei zur Bearbeitung mineralischen Material, in einem Fall dürfte es sich dabei um Kalk gehandelt haben. Ein Werkzeug diente der Verarbeitung von gegerbtem Fell, bzw. Leder. In Haus IX gab es unter den Werkzeugkanten vier geschäftete Bereiche, sowie zwei, die an Knochen oder Geweih benutzt wurden. Auch hier blieben zwei unbestimmbar, allerdings handelte es sich hier wohl um Spuren einer aktiven Tätigkeit (Abb. 22). Haus X je ein Werkzeug, mit dem Pflanzen, Kalk und Fell/Leder bearbeitet wurde. In zwei Fällen liegen geschäftete Geräte vor und an drei PUA konnten keine näheren Angaben gemacht werden.

Abb. 23 a und b: Bestimmung der Verwendung der Werkzeuge aus Haus I und Haus VII

Abb. 23 c und d: Bestimmung der Verwendung der Werkzeuge aus Haus XI und Haus X

Das Verhältnis des Gebrauchs der jeweiligen funktionalen Bereiche als Arbeitsgerät, Schäftungszone oder Geschoß zeigt sich über die Bestimmung der Verwendung. In Haus I liegen demnach drei Geschoßspitzen, fünf Arbeitsgeräte und fünf geschäftete Geräte vor. Haus VII verfügt über fünf Arbeitsgeräte, aber nur über zwei geschäftete Bereiche. Geschoßspitzen oder -einsätze fehlen. In Haus IX sind acht Arbeitsgeräte und die Basis einer Pfeilspitze vorhanden. In vier Fällen liegen auch Schäftungen vor. In Haus X gibt es sechs Arbeitsgeräte, die an einem Werkstoff benutzt wurden und zwei geschäftete Kanten (Abb. 23).

Zur Beurteilung möglicher funktionaler Zonierung innerhalb von Siedlungsarealen ist die Darstellung der Verteilung innerhalb der Grabungsflächen interessant. Wie im Fall Hornstaad-Hörnle wurden die Verteilungsplots mit Surfer for Windows erstellt. Schematische Umrisse der Hauseinheiten wurden dabei als Basisplot der Artefaktverteilung jeweils immer unterlegt.

Vor allem sind es Abschläge, die als Grundformen in Haus I auftreten (Abb. 24a). Dabei läßt sich innerhalb des Hauses keine Abschlagkonzentration erkennen. Bei den wenigen Klingen ist allerdings interessant, daß sie nahe der vermuteten Hauswände lagen. Bezüglich der Modifikation gibt die geringe Anzahl von Artefakten ebenfalls wenig Hinweise auf eine Zonierung innerhalb des Hauses, allerdings ist die Mehrzahl der Werkzeuge im östlichen Bereich zu finden, während die beiden Spitzen in der nordwestlichen Ecke des Gebäudes gefunden wurden (Abb. 25a). Die nördlichen Häuser VII, IX und X enthalten fast nur Artefakte aus Abschlügen (Abb. 24b). Nur in Haus VII liegen noch zwei Klingen vor, eine innerhalb des Hauses und eine weitere in der zugehörigen Abfallgrube Bef. 2.1.3. Auch sind in Haus VII fast nur unmodifizierte Geräte vorhanden. Lediglich ein Kratzer fand sich nahe der östlichen Wand. In der zum Haus VII zugehörigen Abfallgrube Bef.2.1.3 lagen hingegen fast nur kantenretuschierte PUAs. Überwiegend Kantenretuschen gibt es auch in Haus IX, außer dem Basisfragment einer Pfeilspitze sind innerhalb des Hauses keinerlei sonstigen Geräte und keine unmodifizierten Artefakte mit Gebrauchsspuren vorhanden. Diese befinden sich mehr im Bereich zwischen Haus IX und Haus X. Gleichermäßen unmodifizierte und retuschierte Werkzeuge erscheinen in Haus X. Neben kantenretuschierten liegt noch ein Bohrer vor. Knapp außerhalb des schematisierten Hausgrundrisses von Haus X befindet sich

noch eine kantenretuschierte Klinge. Sie wurde in den Untersuchungen ebenfalls zum Haus X gestellt (Abb. 25b).

Auch in den Flächenverteilungsplots wurden für die Merkmale Grundform und Modifikation auf die Gesamtzahl der ausgewählten Artefakte zurückgegriffen, während alle anderen Merkmale die jeweilige Potentially Used Areas, also die funktionalen Bereiche der Artefakte beschreiben. Daher sind auch nur die PUAs geplottet, wobei beachtet werden muß, daß an einem Artefakt auch mehr als nur eine PUA vorkommen kann. In Haus I sind die PUAs erkennbar in der nördlichen Hälfte des Hauses verteilt. Der südliche Bereich ist weitgehend frei von benutzten Artefakten. Hauptsächlich PUAs ohne oder mit vereinzelt Gebrauchsauissplitterungen liegen vor (Abb. 26a). Funktionale Bereiche mit aneinandergereihten Aussplitterungen liegen in allen vier Hausvierteln vor. Erkennbare interne Zonierungen von ausgesplitterten und nicht ausgesplitterten PUAs ist nicht erkennbar. Nur wenige Kanten sind verrundet (Abb. 27 a. Diese sind fast alle im nördlichen Bereich zu finden. Unter den nördlichen Häusern sind insgesamt mehr deutlich ausgesplitterte Arbeitskanten vorhanden (Abb. 26b). Besonders in den Häusern IX und X mit ihrem Zwischenbereich trifft dies zu. Dabei ist die Ansammlung von benutzten Werkzeugen in diesem Zwischenbereich noch unklar, sie könnte aufgrund ihrer Nähe aber noch zu Haus IX zählen. Innerhalb von Haus IX sind nur einzelne Artefakte vorhanden, die aber auch in der Mehrheit Aussplitterungen tragen. In Haus VII, einschließlich Bef. 2.1.3 ist das Verhältnis ausgesplitterter Kanten und PUAs ohne Aussplitterungen eher ausgeglichen. In allen drei nördlichen Häusern, einschließlich ihrer Zwischenbereiche sind auffallend wenig verrundete Kanten vorhanden (Abb. 27b). Diese sind dazu noch bis auf eine Ausnahme nur leicht verrundet. Lediglich in Haus X liegt eine deutlich verrundete Arbeitskante vor. Sämtliche anderen funktionalen Bereiche sind nicht verrundet.

Nach erfolgter Low Power Analyse und der vorläufigen Einteilung der funktionalen Kanten in Materialhärtekategorien zeigt sich, daß in Haus I sämtliche vier Kategorien vertreten sind. Dabei scheinen vor allem härtere Materialien bearbeitet worden zu sein. Im östlichen Hausbereich sind nur harte und mittelharte Kontaktmaterialien vertreten, während in der nördlichen Hausmitte PUAs mit Spuren weicher Werkstoffe auftreten. Die meisten unbestimmbaren PUAs sind dagegen am westlichen Randbereich zu finden. In den nördlichen Häusern sind Tätigkeiten an weichen Werkstoffen offenbar selten. Nur in Haus X wurden neben harten auch weiche und mittelharte Werkstoffe bearbeitet, ansonsten sind es im gesamten Zentralbereich um Haus IX nur harte und unbestimmte Materialien. In Haus VII kommt neben „harten Tätigkeiten“ auch eine PUA mit Spuren eines weichen Materials vor. Allerdings sind im Abfallbereich Bef. 2.1.3 ausschließlich PUAs mit harten Kontaktmaterialien und vor allem diesbezüglich unbestimmbare PUAs enthalten.

Abb. 24a und b 2p. Grundformen re-gf	36
Abb. 25a und b 2p Modif re-mod	38
Abb. 26a und b 2p Aussplitt re-gas	40
Abb. 27 a und b 2p Verrund re-run	42
Abb. 28 a und b 2p Härtegrad re-kon	44
Abb. 29 a und b 2p Beweg re-bew	46
Abb. 30 a und b 2p Kontmat re-kmt	48
Abb. 31 a und b 2p Wstoff re-wst	50
Abb. 32 a und b 2p Verwen re-ver	52

Die anschließend durchgeführte High Power Analyse mit Hilfe des Auflichtmikroskopes ergab zum Teil detailliertere Hinweise auf die einmalige Verwendung der Werkzeuge aus den Häusern von Reute-Schorrenried. Es wurde versucht, anhand von Mikropolituren, Striae und Residuen die Bewegungsrichtung der Geräte, Kontaktmaterial und Werkstoffe und die Art ihrer Verwendung zu rekonstruieren, natürlich unter Einbeziehung der vorangegangenen Low Power Untersuchung unter dem Stereomikroskop.

Unter den diesbezüglich bestimmbar Werkzeugen aus dem Haus I dominieren parallele, also schneidende oder sägende Aktivitäten. Lediglich eine PUA wurde zu einer transversalen Tätigkeit eingesetzt und ein funktionaler Bereich zum Reiben oder Glätten der Werkstückoberfläche. Sowohl senkrechte als auch parallele Bewegungen wurden mit den Artefakten aus den nördlichen Häusern durchgeführt. Hierzu kommen rotierende Bewegungen, also Bohren, die in Haus I nicht erscheinen. Haus X und die Abfallgrube des Hauses VII, Befund 2.1.3 weisen je einen Bohrer auf. Die meisten Artefakte des Zwischenbereiches von Haus IX / X sind übrigens in ihrer Bewegung unbestimmbar (Abb. 29 a, b).

Eine präzisere Einteilung der Gebrauchsspuren in Materialhärte­kategorien sollte ebenfalls nach der High Power Analyse möglich sein. Leider erwies sich auch hier eine Vielzahl der Artefakte als unbestimmbar. Dies wurde in Haus I besonders deutlich, daher wurden für den Verteilungsplot auch die Pfeilspitzen gesondert dargestellt, obwohl genaugenommen eine Kontaktmaterialbestimmung bei diesen letztlich nicht sicher durchgeführt werden konnte. Ihre Verwendung ist allerdings offensichtlich. Auffällig ist hier eine leichte Konzentration von Werkzeugen, die zur Bearbeitung weicher Materialien eingesetzt wurden, an der Mitte der nördlichen Hauswand. Ansonsten sind zwei weitere Streuungen im Osten und in der Nordwestecke des Haus feststellbar. In beiden Fällen sind Werkzeuge, die zur Bearbeitung mineralischer Werkstoffe eingesetzt wurden vergesellschaftet mit Arbeitskanten, die Gebrauchsspuren eines harten organischen Materials aufweisen (Abb. 30 a, b).

Betrachtet man die folgende Darstellung der vermuteten Werkstoffe und Kontaktmaterialien, die unter den bekannten Vorbehalten explizit aufgeführt wurden, erweist sich die Ansammlung „weicher Kontakte“ als PUAs, die der Bearbeitung von Pflanzen dienten. Die meisten der zunächst als unbestimmbar eingeordneten Kanten dienten in der Tat als Schäftungsbereiche der Werkzeuge, die Mehrzahl der benutzten Artefakte in Haus I erweist sich somit als geschäftet. Darunter befindet sich ein geschäfteter Feuerschlagstein mit Spuren von Schwefelkies FeS₂, die beiden anderen mineralischen Kontaktmaterialien konnten nicht näher bestimmt werden. Auffällig, daß die Mehrzahl der Geräte Geschoßspitzen sind. Diese verteilen sich auf dem gesamten Hausareal (Abb. 31 a).

Die nördlichen Häuser VII, IX und X weisen untereinander gewisse Unterschiede auf. Der einzige Hinweis auf eine Bearbeitung weichen Materials findet sich in Haus X, wobei sonst nur hartes anorganisches, also mineralisches Material bearbeitet wurde. In Haus IX sind hingegen nur hart organische Werkstoffe bearbeitet worden. In Haus VII wurden solche Tätigkeiten ebenfalls durchgeführt, es wurde aber auch weich-festes Material bearbeitet, während sich aber im dazugehörigen Abfallbereich nur Geräte mit Spuren eines mineralischen Werkstoffes fanden. Nach der versuchten Interpretation der Gebrauchsspuren zur Benennung der bearbeiteten Werkstoffe bestätigt sich der bereits gewonnene Eindruck einer Separierung von Tätigkeiten. In Haus VII wurde Knochen/Geweih bearbeitet, sowie Fell oder Leder. Geschäftete Geräte scheinen dazu nicht verwendet worden zu sein. In der Abfallgrube Bef. 2.1.3 befanden sich allerdings zwei Werkzeuge mit Schäftungszonen, die an

verschiedenen anorganischen Materialien verwendet wurden, an Kalk und wahrscheinlich an Ton. Die Bearbeitung mineralischer Werkstoffe gibt es sonst nur in Haus X, allerdings mit Werkzeugen, die keine Schäftungsspuren tragen. Daneben wurde die Verarbeitung phytolithenhaltiger Pflanzen durchgeführt. Ein geschäftetes Werkzeug bleibt in Bezug auf die Tätigkeit unbestimmbar. Werkzeuge, die an hartem organischen Material wie Holz, Knochen oder Geweih benutzt wurden, fehlen hingegen. In Haus IX ließ sich dafür lediglich die Bearbeitung von Knochen/Geweih feststellen, dazu gibt es 2 Werkzeuge, die geschäftet waren, aber ohne erhaltene Arbeitskanten sind. In dem Bereich zwischen den Häusern IX und X befinden sich fünf PUAs, d.h. zwei geschäftete Artefakte, die der Bearbeitung von Fell/Leder und Knochen/Geweih dienten, sowie eine unbestimmbare PUA (Abb. 31 b).

Die drei hier dokumentierten nördlichen Häuser unterscheiden sich gegenüber dem Haus I bezüglich der Verwendung der funktionalen Bereiche in zumindest einem Punkt, es wurde kein Gerät als Geschößspitze oder -einsatz verwendet. Allerdings gibt es aus Haus IX ein Artefakt, bei dem es sich um das Basisfragment einer Pfeilspitze handeln könnte. Der funktionale Teil, die Spitze fehlt jedoch. Lediglich Arbeitskanten und Schäftungszonen liegen vor. Dabei wurden die Werkzeuge aus den Häusern VII und X ungeschäftet verwendet, während in Haus IX, dem Zwischenbereich zu Haus X und auch in der Abfallgrube Bef. 2.1.3 vor allem geschäftete Werkzeuge auftreten. Betrachtet man die Verteilung der Artefakte losgelöst von den Hauseinheiten, zeigt die graphische Darstellung, daß alle Artefakte mit Schäftungskanten im zentralen Bereich in und um Haus IX gefunden wurden. Eine Ausnahme macht ein Artefakt westlich von Haus X, dessen Zugehörigkeit zum Haus X allerdings nicht ganz sicher ist (Abb. 32 a, b).

Innerhalb der Grabungsflächen von Reute-Schorrenried erscheinen also trotz der geringen Anzahl von Steinartefakten erkennbare Unterschiede, die zu einem guten Teil im Zusammenhang mit den ausgegrabenen Hauseinheiten stehen. Die Unterschiede werden in Bezug auf die Verwendung und das Kontaktmaterial deutlich. Obwohl die Aktivitäten innerhalb der Häuser sich mangels einer größeren Zahl an Artefakten nicht so deutlich charakterisieren ließen wie im Fall von Hornstaad-Hörnle, läßt die Verteilung der Werkzeuge und die erkannten Gebrauchsspuren den Schluß zu, daß in allen vier Häusern unterschiedliche Tätigkeiten stattgefunden haben und daß manche Tätigkeiten sich auszuschließen scheinen. Interessant sind dabei auch Unterschiede in der Handhabung der Steingeräte, meist geschäftet wie im Fall der Häuser I und auch IX, oder vor allem ungeschäftet wie bei den Häusern VII und X. Eine scheinbar weitere Fundeinheit besteht zwischen den Häusern IX und X und weist Unterschiede zu beiden Einheiten auf. Auch die zum Haus VII gestellte Abfallgrube Bef. 2.1.3 hat ein etwas anderes Werkzeugbild als Haus VII selbst. So befinden sich hier Geräte, die an mineralischen Materialien eingesetzt wurden, während in Haus VII vor allem Holz, Knochen oder Geweih bearbeitet wurde, neben einer Tätigkeit an Fell/Leder. Auch das angrenzende Gebäude Haus IX besitzt einschließlich der südlich davon liegenden Artefaktkonzentration fast nur Werkzeuge mit Spuren dieser härteren organischen Werkstoffe. Vor allem Tätigkeiten an mineralischen Materialien und daneben auch die Bearbeitung harten organischen Materials, sowie die Weiterverarbeitung von Pflanzen fanden in Haus X statt. Dazu wurden ungeschäftete Geräte benutzt. Geschosse und Arbeitsgeräte an mineralischen Materialien prägen das Werkzeugspektrum von Haus I. Allerdings gehören auch Tätigkeiten an harten organischen Werkstoffen und auch das Erntemesser des Typs Altheim dazu.

Erstaunlicherweise wurden keine weiteren Geschößspitzen in den anderen Häusern gefunden. Es hat demnach den Anschein, als ob folgende Tätigkeit getrennt durchgeführt wurden: Für

Haus I ließen sich Arbeiten an mineralischem Material, hart organischen Werkstoffen, Ernte- und Jagdwerkszeuge belegen. Nur Spuren mineralischer Werkstoffe und die Weiterverarbeitung von Pflanzen -keine Erntetätigkeit- liegen für Haus X vor. Die Artefakte in den Häusern VII und IX lieferten dagegen fast nur Hinweise auf Arbeiten an hart organischem Material. In der Abfallgrube Bef. 2.1.3, die als zugehörig zu Haus VII betrachtet wird, befinden sich zwei bestimmbare Artefakte mit Schäftungszonen und funktionalen Bereichen, die Spuren der Bearbeitung von Ton und Kalk tragen. Das einzige bestimmbare Werkzeug, das der Verarbeitung von Fell oder Leder diente, befand sich in Haus VII. Ein weiteres gehört zum Zwischenbereich der beiden Häuser IX und X. Während in Haus I ein relativ breites Werkzeugspektrum vorhanden ist, scheinen die drei Hauseinheiten im nördlichen Bereich untereinander umso mehr Unterschiede aufzuweisen. In keinem dieser Häuser finden sich mehr als zwei Werkstoffkategorien. Auch die Verteilung geschäfteter Werkzeuge ist ungleich. In Haus X sind keine der funktionalen Kanten zu geschäfteten Werkzeugen zugehörig. Ebenso wenig in Haus VII, betrachtet man dieses losgelöst von der Abfallgrube Bef. 2.1.3.

Die Ergebnisse der Gebrauchsspurenanalyse an den Artefakten aus Reute-Schorrenried wurden inzwischen in der von Martin Mainberger (1998) verfaßten Monographie publiziert (Pawlik 1998).

III. 3 Burgäschisee-Süd

Als schließlich dritte Fundstelle wurde Burgäschisee-Süd in die Auswahl mit einbezogen. Bei Burgäschisee-Süd handelt es sich um eine weitere jungneolithische Feuchtbodensiedlung, die über sehr gute Erhaltungsbedingungen verfügt. Sie wurde in mehreren Kampagnen in den fünfziger Jahren vollständig unter der Leitung des Betreuers des Berichterstatters, H. Müller-Beck ausgegraben. Der damit zur Verfügung stehende Informationspool war natürlich ein weiteres Argument für die Berücksichtigung dieser Fundstelle.

Der Burgäschisee zählt zu einer Reihe kleiner, am Ende der Eiszeit durch Toteismassen gebildeten Seen des Berner Mittellandes. Dieser See hat durch Verlandungsvorgänge und Seespiegelabsenkungen, die letzte fand 1943 statt, viel von seiner ursprünglichen Größe eingebüßt und nimmt heute noch eine Fläche von etwa 400 m auf 600 m ein. Wie an fast allen dieser Seen führten auch hier die Seespiegelkorrekturen zur Entdeckung von Pfahlbausiedlungen am Seeufer. Neben den bisher bekannten vier neolithischen Ufersiedlungen, zu denen auch die hier bearbeitete Fundstelle am Südufer, auf dem Gebiet der Gemeinde Seeberg, Kt. Bern, zählt, sind Fundplätze des Mesolithikums und Spätpaläolithikums (Fürsteiner) bekannt. Skelettfunde belegen dazu noch die Anwesenheit von Menschen in der Bronzezeit (WYSS 1990).

Die Absenkung des Wasserspiegels im Jahre 1943 bewirkte eine rasche Entwässerung des Sees. Dadurch ausgelöste Rutschungen ließen ganze Uferpartien abgleiten, wodurch der Pfahlbau Süd ans Tageslicht kam. Eine erste Grabung erfolgte 1952 durch das Bernisch Historische Museum, der zwei weitere in den Jahren 1957 und 1958 folgten. Der Siedlungsplatz konnte damit nahezu in seiner ganzen Ausdehnung erforscht werden. Die Siedlung erstreckte sich über eine 50 m lange und ca. 15 m breite Strandzone und umfaßte wohl maximal fünf Hauseinheiten. Landseitig war die Siedlung durch einen Palisadenzaun mit Wehrgang zum Schutz gegen Wildtiere und vermutlich auch gegen menschliche Überfälle abgegrenzt. Burgäschisee-Süd gehört dem Cortailod an und kannte

bereits die Verarbeitung von Kupfer wie ein Depotfund mit Kupferperlen belegt (SANGMEISTER und STRAHM 1973). Neue kalibrierte ¹⁴C-Daten lassen eine zeitliche Einordnung eines guten Teils der Siedlungsdauer in das 38. vorchristliche Jahrhundert als sehr wahrscheinlich ansehen (MÜLLER-BECK 1990).

Die günstigen Sedimentationsumstände erlaubten die Erhaltung von Schäftungspechresten an einem Großteil der Silexartefakte. Anhand dieser Residuen war klar erkennbar, daß die Artefakte benutzt wurden, daß sie dabei in einer Schäftung steckten und -über die Verteilung der Residuen- welche Bereiche an den Artefakten sich in der Schäftung befanden. D.A. hatte aus diesem Grund bereits Erfahrungen mit diesem Fundplatz gesammelt, indem für das damalige Dissertationsvorhaben für die Erforschung von Schäftungsspuren bereits entsprechende Artefakte aus Burgäschisee-Süd bearbeitet wurden. Nachdem sich im Verlauf des Forschungsvorhabens herausstellte, dass der Fundus an geeigneten und gut gegrabenen Fundstellen des Arbeitsgebietes begrenzter war als angenommen und aktuelle Grabungen wie etwa Bataillard nicht für das Vorhaben verwendet werden konnten, erschien es als logisch, wieder auf das bekannte und in zahlreichen Arbeiten gut dokumentierte und publizierte Material aus Burgäschisee-Süd zurückzugreifen. Allerdings wurde die Hoffnung, dass Resultate der bereits für das Dissertationsvorhaben analysierten Geräte für das jetzige Projekt verwendet werden konnten, enttäuscht. Lediglich fünf der damals analysierten 96 Geräte waren den ausgewählten Hauseinheiten zugehörig. Insgesamt waren aus den beiden Haushalten 495 Artefakte aus Silex geborgen worden. Diese wurden am Bernisch-Historischen Museum ausgesucht und zur weiteren Bearbeitung nach Tübingen entliehen.

Am besten vergleichbar für die Untersuchung einer funktionalen Differenzierung erschienen das westliche kleinere Haus und das daran anschließende Doppelhaus in der Siedlungsmitte (Abb. 33). Dies wurde in der Diskussion mit dem Ausgräber auch bestätigt. Auch hinsichtlich der Erhaltungsbedingungen und vor allen Dingen der für den Vergleich wichtigen Gleichzeitigkeit der Gebäude und ihrer Belegung waren diese Bereiche am besten geeignet. Die beiden Häuser sind in ihrer Ausdehnung und Orientierung gesichert, während das östlichste Haus unklarer bleibt und evtl. auch nicht gleichzeitig mit den beiden ausgewählten Häusern bestanden hatte (Müller-Beck 1994, 74f.).

Die Artefakte waren während der Grabung grösstenteils nach Sektoren aufgenommen worden. Diese deckten sich allerdings nicht mit dem Quadratmeterraster des Grabungsplanes und mussten daher anhand der vorliegenden Pläne in die entsprechenden Koordinaten umgerechnet werden. Auch die als Reste der Hauseinheiten verstandenen Lehmlinsen mussten für die eindeutige Zuordnung der Steingeräte in Quadratmeter-Koordinaten umdefiniert werden. Da die Lehmlinsen nicht gerade exakt die tatsächlichen Hausgrößen wiedergeben, mussten bei der geometrischen Umfassung der Linsen die Randbereiche grosszügig umfasst werden. Dies war ein weiterer Grund für diese relativ grosse Anzahl von Artefakten, welche zwar für die statistische Auswertung günstiger war, allerdings auch mehr Zeit in Anspruch nahm als ursprünglich erwartet.

In der Auswertung der Artefaktanalysen können zwei Möglichkeiten aufgezeigt werden. Zum einen der Vergleich des westlichen Hauses mit dem mittleren Doppelhaus als eine Einheit, zum anderen das westliche Haus gegenüber dem Bereich um Lehmlinse 7a sowie dem Bereich um Lehmlinse 7b, betrachtet man diese als drei abgrenzbare Konzentrationen. Ausserdem verfügt das mittlere Doppelhaus über 2 Feuerstellen. Nach Müller-Beck, der unter Heranziehung ethnographischer Daten es für wahrscheinlich hält, dass jeder Herdstelle auch

ein eigener Haushalt/Familie zugeordnet werden kann, ist dies ein Indiz für die Belegung mit zwei Haushalten (Müller-Beck 1994, 79).

Abb. 33: Ausschnitt des Grabungsplans (aus Bandi et al. 1973)

Schliesslich konnte im östlichen Bereich ein weiteres Doppelhaus mit einer erhaltenen Feuerstelle an Südspitze einer nach Norden laufenden Lehmlinse rekonstruiert werden. Hier haben aber Verschwemmungsvorgänge die Erhaltung und in-situ Position der Artefakte beeinträchtigt. Die Lehmlinsen in diesem Bereich korrelieren nicht (mehr) mit dem Pfostenplan. Dazu wird vom Ausgräber die Gleichzeitigkeit dieses Gebäudes mit den beiden anderen in Frage gestellt (Müller-Beck 1994, 77ff.).

Betrachtet man die nach den beiden Hauseinheiten getrennten Grundformen der Artefakte mit Gebrauchsspuren, fällt bei beiden Häusern auf, dass Klingen fast doppelt so häufig auftreten als Abschlüge (Abb. 34). Allerdings verfügen beide Häuser über ein ähnliches Verhältnis an Abschlügen und Klingen. Im Vergleich zu den beiden anderen bearbeiteten Fundstellen ist das Verhältnis Abschlüge - Klingen genau umgekehrt. Hier deuten sich vielleicht die durchaus zu erwartenden funktionalen Unterschiede zwischen den Stationen an. Interessant ist daneben, dass in beiden Häusern keine Kerne und Retuscheure vorhanden sind. Bezüglich der Modifikationen an den Werkzeugen ist wenig auffälliges festzustellen: In Haus 1 sind mehr kantenretuschierte Geräte und dafür weniger Kratzer und unmodifizierte Stücke zu finden als im Inventar von Haus 2. Signifikant sind diese Unterschiede jedoch nicht (Abb. 35).

Abb. 34 a und b: Häufigkeiten der Grundformen

Abb. 34 a und b: Modifikationen an den Artefakten

Erwartungsgemäß sind auch die Merkmale der funktionalen Bereiche der Steingeräte in beiden Hauseinheiten ähnlich. Der Anteil an retuschierten Bereichen ist in beiden Häusern dominant, in Haus 1 dabei etwas stärker. Dafür ist der Anteil an Schneiden und verrundeten Kanten etwas höher im Bereich von Haus 2.

Abb. 35 a und b: Funktionale Bereiche an den Artefakten

Die Häufigkeiten von Verrundungen an den Arbeitsbereichen ist zwar ebenfalls für beide Hauseinheiten ähnlich, es zeigt aber der hohe Anteil zumindest leicht und erkennbarer Verrundungen auch, dass Steingeräte intensiver und länger in Gebrauch waren als in

mesolithischen und paläolithischen Fundstellen. Dies ist eine generelle empirische Erkenntnis nach nunmehr über 10 Jahren Artefaktanalyse und erklärt vielleicht wenigstens zum Teil auch, warum bei relativ langer Besiedlungsdauer neolithische Fundstellen relativ wenig Steinwerkzeuge je Fundschicht aufweisen (Abb. 36).

Abb. 36 a und b: Verrundungsgrad der Arbeitskanten

Als vorläufiges Resultat der zuerst durchgeführten Low Power Analyse lässt sich ein potentieller Gebrauch der Artefakte und bei genügend entwickelten Spuren auch die wahrscheinliche Härte des Kontaktmaterials festhalten (Abb. 37). Hierfür wird lediglich in drei Kategorien unterschieden, weich-mittel-hart, ohne weitergehende Schlussfolgerungen. Dazu wird auf das Ergebnis der High Power Analyse gewartet, bevor eine endgültige Funktionsinterpretation erfolgt. Die Bestimmung der Härteklasse lieferte nun doch gewisse Unterschiede bei den Hausinventaren: Während bei den weichen Materialien kein Unterschied festzustellen ist, sind in Haus 1 doch wesentlich mehr Kontakte mit harten Werkstoffen vorhanden. Mittelharte Werkstoffe sind wiederum in Haus 2 häufiger.

Abb. 37 a und b: Rekonstruktion der Kontaktmaterialhärte anhand der Low Power Analyse

Diese relativ grobe Einteilung lässt sich nach erfolgter High Power Analyse verfeinern. Allerdings sind nicht alle Artefakte mit Gebrauchsspuren auch für eine High Power Analyse geeignet. Oberflächenzustand, patinierungsgrad und Entwicklungsrad der Gebrauchsspuren erlauben oftmals keine erfolgversprechende Analyse bei hohen Vergrößerungen. Auch im Fall Burgäschisee-Süd ist der Anteil der für eine High Power Analyse geeigneten Artefakte deutlich geringer als das Gesamtinventar der Auswahl. Es wird klar erkennbar, dass in Haus 1

der Anteil der Bearbeitung weicher Materialien deutlich geringer ist als im Haus 2. Der Anteil weich-fester Materialien, z.B. Lederbearbeitung, ist ähnlich, dafür sind harte organische Werkstoffe stärker in Haus 1 vertreten. Mineralische Werkstoffe wurden offenbar in beiden Häusern nur in geringem Masse bearbeitet (Abb. 38). Schwieriger ist es, diese bearbeiteten Werkstoffe genauer zu benennen. Oftmals sind die morphologischen Ähnlichkeiten der Gebrauchsspuren zu groß, um eine Unterscheidung durchzuführen. Versucht wurde es fuer diese Analyse dennoch, die Fehlerwahrscheinlichkeit ist aber sicher höher als bei einer Einteilung in Materialgruppen, die eher empfohlen wird (Pawlik 1992). Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann in Haus 2 die Bearbeitung von Ton nachgewiesen werden, allerdings sind entsprechende Spuren nur an zwei Artefakten sicher belegt (Abb. 39). Geräte, die zur Ernte und Bearbeitung von Pflanzen benutzt wurden, sind fast doppelt so häufig als in Haus 1. Ebenso sind mehr Geschosspitzen vorhanden als in Haus 1, die nur eine einzige aufweist. Inwieweit dies bereits als ein Hinweis auf eine soziale Differenzierung zu werten ist, sei vorerst dahingestellt. Haus 1 verfügt über nahezu die gleiche Anzahl an Geräten, welche zur Bearbeitung von Fell, bzw. Leder und Holz benutzt wurden. Ebenso halten sich die geschäfteten Geräte die Waage. Dazu ist die Bearbeitung von Knochen oder Geweih vertreten, eine Tätigkeit, die in Haus 2 nicht angetroffen wurde. Demgegenüber tritt die Bearbeitung von Pflanzen zurück. Ob das einzige Werkzeug mit Spuren einer Bearbeitung mineralischen Materials tatsächlich zum Haus 1 gerechnet werden kann, ist fraglich, da es sich etwas außerhalb der Lehmlinse befindet, wie der Verteilungsplan zeigt (s.u.).

Abb. 38 a und b: Einteilung in Werkstoffgruppen

Abb. 39 a und b: Werkstoffinterpretation anhand der Gebrauchsspuren

Unterschiede sind auch anhand der rekonstruierten Bewegungsrichtungen und Handhabungsweisen der Arbeitsgeräte festzustellen. In Haus 2 überwiegen die Geräte, die in longitudinaler, als schneidender Bewegung geführt wurden. Der Anteil senkrechter, also schabender Tätigkeiten macht weniger als die Hälfte der longitudinalen Bewegungen aus. Dagegen ist der Anteil senkrecht zur Arbeitskante gerichteter Bewegungen im Haus 1 höher, auch wenn fast ebensoviele längsgeführte Handhabungen vorliegen. Wie zuvor ist auch hier der relativ hoch erscheinende Anteil nicht bestimmbarer Bewegungsrichtungen auf eine Funktion als Schäftungsbereich zurückzuführen. Ihr Vorhandensein ist in beiden Häusern wieder gleich häufig (Abb. 40).

Abb 40 a und b: Erkannte Bewegungsrichtungen an den Werkzeugen

Die Verteilung der benutzten Werkzeuge in der Fläche soll weitere Aufschlüsse auf Zonierungen und getrennte Arbeitsbereiche geben. Wie bei den Untersuchungen der beiden vorhergehenden Stationen Hornstaad-Hörnle Ia und Reute-Schorrenried wurden aus der Hauptdatenbank Listen extrahiert, welche über die den Werkzeugen zugeordneten x,y-Koordinaten entsprechend den jeweiligen funktionalen Attributen zugeordnet wurden. Jeder Variable eines jeden Attributes entsprach dabei eine Datenliste. Zusätzlich wurde ein Feld generiert, in welchem die Anzahl gleichartiger Merkmale, bzw. Artefakte je Quadratmeter aufgenommen wurde. Dies erlaubt eine proportionale Skalierung der Symbolgrösse je nach vorhandener Anzahl und damit ein verständlicheres und korrekteres Plotten der Merkmale, bzw. Artefakte. Dies erscheint besonders bei Artefaktverteilungen, die lediglich auf der Genauigkeit von 1 Quadratmeter erstellt sind, wie hier im Fall von Burgäschisee-Süd, sinnvoll. Neben den funktionalen Kriterien wurden auch Grundformen, Modifikation und Art der funktionalen Bereiche der Artefakte in dieser Weise kartiert.

Betrachtet man die Verteilung der Grundformen, fällt lediglich ein leichtes Übergewicht bei den vorhandenen Abschlügen und Klingen im Haus A auf (Abb. 41). Wie bereits erwähnt, sind keine weiteren Grundformen in beiden Häusern vorhanden. Bei den einzelnen unbekanntem Grundformen in Haus B kann es sich entweder um Abschlüge oder Klingen handeln. Aufgrund ihrer fragmentarischen Erhaltung konnte keine klare Aussage getroffen werden. Abschlüge und Klingen zeigen in den beiden Häusern allerdings ein unterschiedliches Verteilungsmuster. In Haus A konzentrieren sich die meisten Artefakte im Zentrum des Hausumrisses, während im Haus B der zentrale Bereich eher fundarm erscheint und die Artefakte sich kreisförmig um das Zentrum zu gruppieren scheinen. Eine weitere, kleinere Konzentration von Abschlügen und Klingen gleichermassen befindet sich im Randbereich des Hauses A entlang der Quadratmeterlinie 26 auf der X-Achse und den Quadratmetern 4-6 der Y-Achse. Im Haus B können eventuell drei Konzentration abgegrenzt

werden, die eine grössere entlang der Linie 29 mit fast ausschliesslich Abschlügen, im Quadrat 31/5 mit einer Ansammlung von Klingen und im Bereich 34-36/4-6. Hier allerdings wirkt die Verteilung etwas auseinandergezogen wie dies bereits auch für die nördliche Artefaktverteilung gilt. Möglicherweise spielen hier auch Verlagerungen und Bewegungen des Sediments eine Rolle.

Im Hinblick auf die vorhandenen Modifikationen dominieren kantenretuschierte Geräte im Verteilungsbild. Demgegenüber treten in beiden Häusern die weiteren Geräteformen zurück. Trotzdem sind Unterschiede erkennbar: Sämtliche unretuschierten Artefakte befinden sich in Haus A, ausserdem sind hier die meisten Kratzer zu finden. Abgesehen von 3 Spitzen/Pfeilspitzen, die ebenso in Haus A vorkommen und einer einzelnen Endretusche besteht das Inventar in Haus B ausschliesslich aus kantenretuschierten Werkzeugen (Abb. 42).

In der mehr gebrauchsmarkalorientierten Einteilung der funktionalen Bereiche sind wie zuvor die retuschierten Kanten dominierend in beiden Häusern. Sehr deutlich erscheint dann aber eine einseitige Verteilung von verrundeten oder verschliffenen und glänzenden Arbeitskanten. Diese sind nahezu ausschliesslich in Haus A zu finden. Lediglich ein Gerät mit Glanzspuren tritt auch in Haus B auf. Hier lassen sich doch Hinweise auf bestimmte intensive Tätigkeiten in Haus A feststellen, die in Haus B dagegen weitestgehend fehlen. In diesem Fall wird also bereits anhand makroskopischer Merkmale ein unterschiedliches Aktivitätsspektrum deutlich (Abb. 43).

Nach Durchlaufen der Low Power Analyse wurde für jeden untersuchten Funktionsbereich eine Einteilung des potentiellen Kontaktmaterials in drei vorläufige Härteklassen versucht. Diese wurde in der daran anschliessenden High Power Analyse kritisch überprüft und gegebenenfalls korrigiert, bzw. präzisiert. Bereits diese vorläufige Einteilung bestätigt das zuvor gewonnene Bild. Sämtliche Härteklassen sind in beiden Häusern vertreten. Schwer abzugrenzen sind dabei allerdings manchmal die sogenannten „mittelharten“ Materialien. Eine Bearbeitung weicher Materialien überwiegt in Haus A, während deutlich mehr Spuren harter Werkstoffe in Haus B zu beobachten sind. Scheinbare Unsicherheiten bestehen wegen der relativ hohen Anzahl nicht bestimmbarer Arbeitsbereiche. Darunter sind allerdings mehrere Schäftungs- und Handhabungszonen vertreten, wie im folgenden noch dargestellt wird (Abb. 44).

Nach Abschluss der High Power Analyse wird weiterhin eine Einteilung in organische und mineralische Werkstoffe erreicht, dazu erfolgt die nähere Charakterisierung der zuvor eventuell lediglich als „mittel“ bezeichneten Materialhärte. Um die Gefahr von Fehlinterpretationen zu verringern, werden weiterhin Einteilungen in Materialgruppen bevorzugt, auch wenn dazu versucht wird, den einstmals bearbeiteten Werkstoff konkret zu benennen. Ein hoher Anteil von Tätigkeiten an harten organischen Werkstoffen ist in beiden Häusern repräsentiert. Auch bei der Bearbeitung weich-fester Werkstoffe, z.B. Leder, gibt es nur eine leichte Differenz zugunsten Haus A. Grosse Unterschiede gibt es dagegen bei den weichen Werkstoffen. Hier ist ein deutliches Übergewicht im Haus A zu erkennen, während entsprechende Werkzeuge in Haus B nur vereinzelt vorliegen. Die Bearbeitung nichtorganischer Werkstoffe tritt insgesamt zurück, ist aber in Haus A sicher repräsentiert, während in Haus B nur 1 Gerät dafür in Frage kommt. Ein weiteres Werkzeug befindet sich im Bereich zwischen beiden Hausumrissen und lässt sich nur schwer zuordnen (Abb. 45).

Abb 41 grundf 63
Abb 42 modif 64
Abb 43 puart 65
Abb 44 lp-kont 66
Abb 45 kontmat 67

An einem Teil der untersuchten Werkzeuge erschien trotz technischer Vorbehalte eine Benennung des Werkstoffes als durchführbar. Zumindest kann diese als ein weiterer Anhaltspunkt für das hier geschilderte Forschungsvorhaben gelten. In der Tat finden sich auch in diesem Verteilungsplot Hinweise auf ein unterschiedliches Aktivitätsspektrum (Abb. 46). Die Bearbeitung von Fell und Leder ist weit häufiger in Haus A repräsentiert als in Haus B. Eine Beobachtung, die in ähnlicher Form auch in Hornstaad-Hörnle Ia gemacht werden konnte. Auch die Bearbeitung von Pflanzen, einschliesslich das Vorhandensein benutzter Sichelklingen hat in Haus A ihren Schwerpunkt und ist nur sporadisch in Haus B vertreten. In gewisser Masse wurden hier auch Werkzeuge zur Tonbearbeitung verwendet, eine Tätigkeit die in Haus B nicht vertreten ist. Dagegen ist ausschliesslich in Haus B eine Bearbeitung von Knochen oder Geweih festzustellen.

In Haus A wird ein vergleichsweise hoher Anteil an senkrechten Bewegungsrichtungen deutlich, während in Haus B nur ein einziges senkrecht geführtes Werkzeug erscheint. Gut vertreten sind in beiden Hauseinheiten dagegen die Werkzeuge, die zu longitudinalen Aktivitäten benutzt wurden. Transversale Bewegungen scheinen in Haus B zu überwiegen und treten dort an zwei unterschiedlichen Zonen auf (Abb. 47). Interessant ist dabei, dass eine Gruppe transversal bewegter Geräte in der Mitte, zwischen den beiden Häusern zu formen scheint. Dies trat zuvor bezüglich der Werkstoffe nicht so deutlich auf.

Es sind zumeist reine Arbeitsgeräte, die in den beiden Hausinventaren vorhanden sind (Abb. 48). In beiden Häusern sind auch geschäftete Geräte vorhanden, hingegen beschränken sich die reinen Geschosspitzen fast nur auf das Haus A, während Kombinationsgeräte, also Geschosseinsatz und Arbeitsgerät, in Haus B häufiger sind. Wieweit dies zu interpretieren ist, bleibt vorerst offen. Möglicherweise sind hier verschiedene Jagdmethoden oder -anwendungen die Ursache. Sämtliche erkannten Arbeitsbereiche enthalten geschäftete Werkzeuge. Dies wird noch deutlicher, betrachtet man lediglich die Verteilung der Artefakte mit Residuen von Schäftungspech. Diese haben zumeist ein dunkelbraunes Erscheinungsbild, seltener treten sie rötlich eingefärbt auf. Dabei scheinen die einstmaligen Bewohner in Haus A mehr Wert auf eine optimale Ausnutzung der Werkzeuge gelegt zu haben. Hier zeigen sich mehr Geräte, deren Funktionsbereich nach seiner Verwendung und Abnutzung als Schäftungszone diente und umgekehrt.

Zwischen den beiden untersuchten Hauseinheiten aus Burgäschisee-Süd treten Differenzierungen auf, die sich besonders anhand der Verteilungspläne festhalten lassen. Zuerst fällt auf, dass die Hausbereiche unterschiedlich genutzt wurden. Während die Hauptaktivitätszone in Haus A im Zentrum lag, hatten die in Haus B durchgeführten Tätigkeiten scheinbar eher nahe den diagonal gegenüberliegenden Hausecken, nach Westen und Osten gerichtet, stattgefunden. Bezüglich der be- und verarbeiteten Materialien scheinen die Unterschiede nicht so deutlich zu sein, aber es ist doch auffallend, dass weiche Materialien und mineralische Werkstoffe nur in Haus A in nennenswertem Maße auftreten. Das heisst, daß die Verarbeitung pflanzlichen Materials, v.a. Gras- und Erntepflanzen und die Bearbeitung von Ton- und Tonobjekten mit Hilfe von Silexgeräten fast nur von den Bewohnern des Hauses A durchgeführt wurde. Hinweise darauf liessen sich schon anhand der Low Power Untersuchung erkennen, wie die Verteilung der erkannten *Potentially Used Areas* zeigt. Unterschiedliche Tätigkeiten in beiden Häusern hinterliessen auch einen Hinweis anhand der erkannten Bewegungsrichtungen. Hier fällt vor allem ein Übergewicht transversaler Aktionen im Haus B und ein Mangel an senkrechten Bewegungen, die dagegen in Haus A häufig erscheinen, auf.

Abb 46 wstoff 69
Abb 47 beweg 70
Abb 48 verwend 71

IV. Vorläufige Resultate der Untersuchungen und Ausblick

Die Untersuchungen der Inventare und Inventarausschnitte der drei Fundstellen erbrachte trotz ihrer Verschiedenheit in der Befundsituation in allen Fällen erkennbare Ergebnisse bezüglich einer vermuteten funktionalen und damit eventuell auch sozialen Differenzierung innerhalb neolithischer Siedlungen. Erfreulicherweise war es am überwiegenden Teil sämtlicher Artefakte auch möglich, die entsprechenden mikroskopischen Untersuchungen durchzuführen. Oberflächengüte und Patinierungsgrad differenzierten zwar von Fall zu Fall, beeinträchtigte aber nur in Einzelfällen die Analyse. Auch der Anteil von Artefakten mit erkennbaren Gebrauchsspuren, also Werkzeuge im funktionalen und nicht nur technologischen Sinne im Verhältnis zum Gesamtinventar/ausschnitt war durchaus vorhanden, um entsprechende Trends festzustellen. Die Grabungsmethodik und die Dokumentationsqualität war an allen drei Fundstellen ausreichend, um eine differenzierte Verteilung in der Fläche zu erkennen und Hauseinheiten zuzuordnen. Burgäschisee-Süd und Hornstaad-Hörnle Ia wurden dabei in ihrer Ganzheit erfasst, im Falle Hornstaad-Hörnle besteht zudem kein Zweifel an der absoluten Gleichzeitigkeit der gesamten Siedlung der Brandschicht. Ausserdem gewährte die genauere Grabungsdokumentation ein Plotten der Artefakte im Viertelquadratmeterraster eine höhere Genauigkeit. Aber auch die im Quadratmeterraster aufgenommenen Fundstellen Burgäschisee-Süd und Reute-Schorrenried erwies sich als geeignet, unterschiedliche Verteilungsmuster und Aktivitätszonen festzustellen. Das Moordorf von Reute-Schorrenried, mit wahrscheinlich über 30 Häusern eine relativ grosse Siedlungseinheit, war zum Zeitpunkt der Bearbeitung nur teilweise ausgegraben. Ob die Grabung fortgesetzt werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entschieden. Es ist auf alle Fälle zu wünschen, auch im Hinblick auf dieses Forschungsvorhaben, um weitere Hauseinheiten mit evtl. grösseren Inventarmengen heranziehen zu können.

Sehr deutliche Hinweise auf eine bereits bestehende handwerkliche Spezialisierung treten in Hornstaad-Hörnle Ia auf. Auf alle Fälle kann eine besondere Verwendung typischer Bohrer festgestellt werden, die zur spezialisierten Herstellung von Kalkröhrenperlen eingesetzt wurden. Dies hat bereits nur in einem Haushalt stattgefunden. Im selben Haushalt wurden pflanzliche Materialien weiterverarbeitet, während im Vergleichshaushalt die Verarbeitung von Fell und Leder repräsentiert ist. Dazu scheint eine Zonierung innerhalb der Hauseinheiten bezüglich der verschiedenen Tätigkeiten bestanden zu haben.

Auch in Reute-Schorrenried ist die Gleichzeitigkeit von zumindest zwei der insgesamt vier untersuchten Gebäuden gegeben. Damit lassen sich auch hier sehr gut Vergleiche anstellen. Alle vollständig ausgegrabenen Häuser und ein im Zusammenhang stehender Abfallhaufen wurden in die Untersuchung miteinbezogen. Die relativ geringe Artefaktmenge liess eine gewisse Skepsis nicht vermeiden, dennoch war es möglich, die gleichen Untersuchungsmethoden wie im Fall Hornstaad-Hörnle Ia anzuwenden. Unterschiede gibt es in Bezug auf die Verwendung der Werkzeuge und des Kontaktmaterials, bzw. Werkstoffes. In den vier Häusern haben ebenfalls unterschiedliche Tätigkeiten stattgefunden, die - und das scheint mit entscheidend zu sein - sich auch gegenseitig ausschliessen. Interessant ist auch, dass sich Geschosseinsätze auf Haus 1 beschränken und dass in den Häusern I und IX die Steingeräte meist geschäftet waren, während sie in den Häusern VII und X vor allem ungeschäftet gehandhabt wurden. Vorherrschende Tätigkeiten an harten Werkstoffen waren ebenfalls getrennt von vorherrschenden Tätigkeiten an weichen Materialien. Dies trifft vor allem für die drei nördlichen Häuser VII, IX und X zu, die nie mehr als 2 Werkstoffkategorien aufweisen, während das Haus I doch ein etwas breiteres Spektrum

besitzt. Sicherlich kann das als ein Indiz auf eine soziale Differenzierung innerhalb des Moordorfes gewertet werden. Im Fall der nördlichen Häuser dann bereits von einem „Handwerksviertel“ zu sprechen, scheint vorerst allerdings etwas gewagt. Hier sollte vielleicht doch die geringe Fundmenge in Betracht gezogen werden und auch weitere Untersuchungen innerhalb der Siedlung und auf jeden Fall an weiteren Siedlungen abgewartet werden.

Als dritte der bearbeiteten Fundstellen wurde Burgäschisee-Süd bearbeitet. Hier wurden die umfangreichsten Vorarbeiten notwendig. Grund dafür war, dass die durchgeführte Aufnahme der Artefakte nicht nach einem einheitlichen Schema erfolgte. Artefakte wurden teilweise nach einem metrischen rechtwinkligen Koordinatensystem aufgenommen und teilweise lediglich ungenau definierten Befundsituationen (Lehmlinsen) zugeordnet. Auch das verwendete Koordinatensystem ist aus heutiger Sicht etwas ungewöhnlich und die Grabungskoordinaten eines jeden Artefaktes mussten erst in metrische x,y-Koordinaten mit dem Ursprung 0,0 konvertiert werden, um eine computerisierte Analyse der Fundverteilung zu ermöglichen. Die statistische Auswertung lieferte zunächst keine offensichtlichen Unterschiede in den beiden Häusern. Erst der Vergleich bezüglich des Kontaktmaterials deutete solche Unterschiede an: Weiche Werkstoffe wurden v.a. in Haus A bearbeitet, während die Bearbeitung harter organischer Werkstoffe dem Haus B zugeordnet werden konnte. Die Bearbeitung von Fell und Leder hat offenbar weit stärker in Haus A stattgefunden, ebenso die Verarbeitung von Pflanzen. Eine ähnliche Beobachtung wurde auch im Material von Hornstaad-Hörnle Ia gemacht. Auch die Rekonstruktion der Arbeitskinematik zeigt Unterschiede. Longitudinale Bewegungen sind dem Haus A zuzuordnen, für Haus B ist der Anteil senkrechter Bewegungen höher.

Die Verteilungsmuster der benutzten Artefakte in beiden Häusern ergab weitere Unterschiede: Wie schon im Fall Hornstaad-Hörnle ist innerhalb der Hauseinheiten eine unterschiedliche Zonierung festzustellen. In Haus A ist der zentrale Hausbereich die Hauptfundzone, während das Zentrum in Haus B eher fundleer erscheint und die Artefakte sich in den Randbereichen gruppieren. Auch sind in beiden Häusern mindestens 2 getrennte Arbeitszonen zu erkennen, jeweils an verschiedenen Stellen des mutmasslichen Hausumrisses. Bestimmte Tätigkeiten scheinen sich auch hier weitgehend auszuschliessen.

Alle drei untersuchten Fundstellen lieferten vergleichbare und ähnliche Ergebnisse hinsichtlich funktionaler Unterschiede innerhalb von gleichzeitig bestehenden Haushaltseinheiten in einer Siedlung. Dies kann als ein Indiz auf eine beginnende handwerkliche Spezialisierung und soziale Differenzierung angesehen werden, wie dies auch schon in der Formulierung des Forschungsvorhabens zum Ausdruck gebracht wurde. Erfreulicherweise waren alle bearbeiteten Fundstellen für diese Untersuchung geeignet und lieferten Ergebnisse, mehr oder weniger unabhängig von der zahlenmässigen Grösse der Artefaktinventare. Dennoch sollten diese Forschungen weitergeführt werden und zumindest noch eine weitere Fundstelle in Augenschein genommen werden. Als Möglichkeit bietet sich hier das Inventar der bereits 1934 entdeckten Feuchtbodensiedlung Pestenacker an, die über ebenfalls hervorragende Erhaltungsbedingungen und erkennbare Hausgrundrisse verfügt (Schönfeld 1990). Die Einbeziehung von Gebrauchsspurenanalysen in die Neolithikumsforschung sollte generell für Deutschland intensiver verfolgt werden, wie dies bereits in unseren Nachbarländern, z.B. Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Tradition hat. Die oft herrschenden Erhaltungsbedingungen, v.a. im Vergleich zu paläolithischen Stationen, lassen detaillierte Ergebnisse und neue Befunde erwarten.

Um die hier begonnenen Untersuchungen weiterzuführen, sollten nach den Silexartefakten auch andere Fundkategorien unterstützend herangezogen werden. Dazu sind vor allem Holzgeräte, Kupferfunde und geschliffene Steinwerkzeuge zu zählen, aber auch Keramikbefunde können dafür geprüft werden. Inwieweit eine Verteilung dieser Fundkategorien mit den hier vorgestellten Ergebnissen korreliert, ist sicherlich von zusätzlichem Interesse. Dieses Forschungsvorhaben ist auf alle Fälle als erfolgreiche Teststudie anzusehen, auf der weiter aufgebaut werden kann, sowohl innerhalb des jetzigen Arbeitsgebietes als auch zeitlich und räumlich darüber hinausreichend.

Aus technischer und analytischer Sicht sollten zur Verbesserung der Untersuchungsmethodik auch neue Verfahren der Bildanalyse und -wenn zugänglich und finanzierbar- neue Mikroskopietechniken wie Laserschnittmikroskopie angewendet werden. Vor dem Einsatz an Artefakten sind dafür aber umfassende experimentelle Grundlagenforschungen erforderlich. Gegenwärtig besteht zumindest an der derzeitigen Wirkungsstätte des Verfassers, dem Lithic Studies Laboratory des Archaeological Studies Program der University of the Philippines, die Möglichkeit, Verfahren der digitalen Bildanalyse zu testen und anzuwenden, nachdem die entsprechenden Geräte und Software durch Gerätespenden des DAAD zur Verfügung stehen. Zumindest mittelfristig können diese Anwendungen auch Serienanalysen zugute kommen und auch die Weiterführung der hier geschilderten Forschungen unterstützen.

Selbstverständlich fanden vor und während den Analysen umfassende mikrophotographische Dokumentationen aller erkannten Gebrauchsspuren statt. Insgesamt wurden für die Arbeitsdokumentation ca. 1000 Artefaktansichten fotografiert und mehr als 2000 Mikrophotographien angefertigt. Die Anbindung einer repräsentativen Photodokumentation hätte damit den Rahmen dieses Aufsatzes bei weitem gesprengt. Auf entsprechende Anfragen ist d.A. jedoch gerne bereit, die Abbildungen dem interessierten Leser zugänglich zu machen. Der Autor arbeitet gegenwärtig auch an einer Archivierung sämtlicher Abbildungen auf CD-ROM.

V. Literaturangaben

ANDERSON, P. 1980

A Testimony of Prehistoric Tasks: Diagnostic Residues on Stone Tool Working Edges. World Archaeology 12,2, 181-194.

ANDERSON-GERFAUD, P. 1981

Contribution méthodologique l'analyse des microtraces d'utilisation sur les outils préhistoriques. Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux I, Talence.

BINNEMAN, J. und DEACON, J. 1986

Experimental determination of Use Wear on Stone Adzes from Boomplaas Cave, South Africa. Journal of Archaeological Science 13, 219-228.

CAHEN, D., KEELEY, L.H. und-van NOTEN, F. 1979

Stone tools, toolkits and human behavior in prehistory. Current Anthropology 20 (4), 661-682.

CHRISTENSEN, M., WALTER, P. und MENU, M. 1992

Usewear characterisation of prehistoric flints with IBA. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B64, 488-493

- D'AUJOURD'HUI, R. 1977
Bedeutung und Funktion der Dickenbännlispitzen. Mikroskopische Untersuchungen zur Funktionsdeutung von Silexgeräten. Verhandl. Naturf. Ges. Basel, 86.1, 237-256.
- DIECKMANN, B. 1985
Die neolithischen Ufersiedlungen von Hornstaad-Hörnle am westlichen Bodensee. Die Grabungskampagne 1983/84. Materialhefte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 7, Berichte zu Ufer- und Moorsiedlungen Südwestdeutschlands 2.
- DIECKMANN, B. 1990
Zum Stand der archäologischen Untersuchungen in Hornstaad. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 71, 1990 (1991), 84-109.
- GYSELS, J. und CAHEN, D. 1982
Le lustre des faucilles et les autres traces d'usage des outils en silex. Bulletin de la Société Préhistorique Française 79, 221-224.
- HAYDEN, B. (Hrsg.) 1979
Lithic Use Wear Analysis. Academic Press, New York.
- HOFFSTADT, J. 1999
Die Silexartefakte der jungneolithischen Seeufersiedlung Hornstaad-Hörnle I A (Kr. Konstanz/westl. Bodensee): Untersuchungen zur Siedlungs-, Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur einschließlich regionaler und überregionaler Austauschsysteme. Dissertation an der Universität Tübingen.
- JUEL JENSEN, H. 1982
A preliminary analysis of blade scrapers from Ringklosters, a Danish Late Mesolithic site. Studia Praehistorica Belgica 2, 323-327.
- JUEL JENSEN, H. 1988
Microdenticulates in the Danish Stone Age. A functional puzzle. In S. Beyries (Hrsg.), Industries lithique: tracéologie et technologie. BAR International Series 411 (1).
- KEELEY, L.H. 1980
Experimental Determination of Stone Tool Uses. University of Chicago Press, Chicago.
- KEELEY, L.H. 1982
Hafting and Retooling: Effects in the Archaeological Record. American Antiquity 47, 798-809.
- KEELEY, L.H. und NEWCOMER, M. 1977
Microwear Analysis of Experimental Flint Tools: A Test Case. Journal of Archaeological Sciences 4, 29-62.
- LEVI-SALA, I. 1986
Experimental Replication of Post-Depositional Surface Modifications on Flint. In L.R. Owen und G. Unrath (Hrsg.), Technical Aspects of Microwear Studies on Stone Tools. Early Man News 9/10/11, 103-110.
- LÜNING, J. und ZÜRN, H. 1977
Die Schussenrieder Siedlung im "Schlößlesfeld", Markung Ludwigsburg. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Band 8.
- MAINBERGER, M. 1998
Das Moordorf von Reute. Archäologische Untersuchungen in der jungneolithischen Siedlung Reute-Schorrenried. Teraqua CAP, Staufen i.Br.

- MEEKS, N.D., Sieveking, G., de Tite, M.S. und Cook, J. 1982
Gloss and Use-wear Traces on Flint Sickles and Similar Phenomena. Journal of Archaeological Science 9, 4, 1982, 317-340.
- MÜLLER-BECK, H. 1990
Zur Ökologie, Ökonomie und Demographie des Cortailod-Dorfes Seeberg, Burgäschisee-Süd, Kt. Bern. In J. Schibler, J. Sedlmeier und H. Spycher (Hrsg.), Festschrift Hans R. Stampfli, 153-161.
- MÜLLER-BECK, H. 1994
 Das Cortailod-Dorf Burgäschisee-Süd als ökohistorische Quelle. Jahrbuch des Oberaargaus 1994, 57-88.
- ODELL, G.H. 1981
The Mechanics of Use-Breakage of Stone Tools: Some Testable Hypotheses. Journal of Field Archaeology 8, 197-209.
- PAWLIK, A. 1992
Mikrogebrauchsspurenanalyse. Methoden - Forschungsstand - Neue Ergebnisse. Urgeschichtliche Materialhefte 9, Tübingen.
- PAWLIK, A. 1995
Die mikroskopische Analyse von Steingeräten. Experimente - Auswertungsmethoden - Artefaktanalyse. Urgeschichtliche Materialhefte 10, Tübingen.
- PAWLIK, A. 1998
Die mikroskopische Gebrauchsspurenanalyse der Silexwerkzeuge aus Reute-Schorrenried. In M. Mainberger, Das Moordorf von Reute. Archäologische Untersuchungen in der jungneolithischen Siedlung Reute-Schorrenried. Teraqua CAP, Staufen i.Br., 185-198.
- PAWLIK, A. 2000
Identification of Hafting Traces and other Residues with Optical and Scanning Electron Microscopes. In: N. Skakun, P. Anderson and H. Plisson (eds.), The Recent Archaeological Approaches to the Use-Wear Analysis and Technical process. Proceedings of the international conference dedicated to the 100th anniversary of Sergey Aristarhovitch Semenov, 30 January-5 February 2000 in Saint-Petersburg. Im Druck.
- PLISSON, H. 1985
Etude fonctionnelle des outillages lithiques préhistoriques par l'analyse des micro-usures, recherche méthodologique et archéologique. Thèse de Doctorat, Université de Paris I.
- SANGMEISTER, E. und STRAHM, CH. 1973
Die Funde aus Kupfer in Seeberg, Burgäschisee-Süd. Acta Bernensia II, Teil 6, 189-260.
- SCHLICHTHERLE, H. 1990
Jungsteinzeitliche Kulturgruppen zwischen Bodensee und Federsee. Die ersten Bauern - Pfahlbaufunde Europas, Teil I, 293-296.
- SCHÖNFELD, G. 1990
Die Ausgrabung in der jungneolithischen Talbodensiedlung von Pestenacker, Ldkr. Landsberg am Lech, und ihre siedlungsarchäologischen Aspekte. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 71, 1990 (1991) 355-380.

- SEMENOV, S. 1964
Prehistoric Technology. Adams and Dart, Bath, England.
- SLIVA, R.J. und KEELEY, L.H. 1994
"Frits" and Specialized Hide Preparation in the Belgian Early Neolithic. Journal of Archaeological Science 21, 91-99.
- SPINDLER, K. (Hrsg.) 1989
Der Mann im Eis - Neue Funde und Ergebnisse. Wien 1995
- SPURELL, F. 1884
On Some Palaeolithic Knapping Tools and Modes of Using Them. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 13, 1884, 109-118.
- SYMENS, N. 1986
A functional analysis of selected stone artifacts from the Magdalenien site of Verberie, France. Journal of Field Archaeology 13 (1), 213-222.
- TRINGHAM, R., COOPER, G., ODELL, G.H., VOYTEK, B. und WHITMAN, A. 1974
Experimentation in the Formation of Edge Damage: A New Approach to Lithic Analysis. Journal of Field Archaeology 1, 171-196.
- UNRATH, G., OWEN, L.R., van GIJN, A., MOSS, E.H. und VAUGHAN, P. 1986
An Evaluation of Microwear Studies: A Multi-Analyst Approach. In L.R. Owen und G. Unrath (Hrsg.), Technical Aspects of Microwear Studies on Stone Tools. Early Man News 9/10/11, 117-176.
- VAN GIJN 1989
The Wear and Tear of Flint. Analecta Prehistorica Leidensia 22, Leiden 1989.
- VAUGHAN, P. 1985a
Use-Wear Analysis of Flaked Stone Tools. University of Arizona Press, Tucson.
- VAUGHAN, P. 1985b
The Burin-blow Technique: Creator or Eliminator? Journal of Archaeological Science 12, 488-496.
- WAIBLINGER, J. 1996
Funktionale Differenzierungen oder differenzierte Funktion. In: I. Campen, J. Hahn und M. Uerpmann (Hrsg.), Spuren der Jagd - Die Jagd nach Spuren. Festschrift für Hansjürgen Müller-Beck. Tübinger Monographien zur Urgeschichte 11, 381-388.
- WEINER, J. 1988
Praktische Versuche zur Herstellung und Verwendung von Birkenpech. Archäologisches Korrespondenzblatt 18, 329-334.
- WEINER, J. im Druck
European Pre- and Protohistoric Tar and Pitch: A Contribution to the History of Research 1720-1997. Beitrag zu: "Organic Archaeometry - Coburg International Meeting, 5-7 September 1996, Fachhochschule Coburg.
- WEINER, J. und PAWLIK, A. 1995
Neues zu einer alten Frage - Beobachtungen und Überlegungen zur Befestigung altneolithischer Dechselklingen und zur Rekonstruktion bandkeramischer Querbeilholme. Experimentelle

Archäologie in Deutschland. Bilanz 1994. Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft.

YAMADA, S. 1993

The Formation Process of "Use-wear Polishes". In: P. Anderson et al. (Hrsg.), *Traces et fonction: les gestes retrouvés*. Actes du colloque international de Liège, ERAUL 50, 1993, 447-458.

Mein aufrichtiger Dank für die Unterstützung meiner Arbeit in Rat und Tat gilt den folgenden Institutionen und Personen:

Deutsche Forschungsgemeinschaft
Universität Tübingen
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg
Bernisch Historisches Museum
Frau Dr. Jutta Hoffstadt
Frau Hilde Jensen
Frau Dr. Petra Kieselbach
Herr Dr. Bodo Dieckmann
Herr Prof. Dr. Joachim Hahn
Herr Horst Hüttemann
Herr Prof. Dr. Hansjürgen Müller-Beck
Herr Dr. Martin Mainberger
Herr Dr. Helmut Schlichtherle
Herr Prof. Dr. Christian Strahm
Herr Direktor Dr. Karl Zimmermann

Anschrift des Verfassers:

Dr. Alfred F. Pawlik
Ateneo de Manila University
Quezon City 1108
Loyola Heights
Philippines
apawlik@ateneo.edu